

Oxford Policy Management

FINANCEMENT DURABLE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA AU CAMEROUN

Évaluation prospective de l'écart de financement de la lutte contre le sida

Tomas Lievens

Sarah Fox

Ed Humphrey

Supervision: Erik Lamontagne, UNAIDS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19490344>, version française

Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International

Septembre 2011

Remerciements

Nous remercions Dr Mamadou L. Sakho (ONUSIDA) and Mr Jean Bosco Elat (CNLS) de leurs remarquables conseils et soutien.

Nous avons rencontré une multitude de personnes qui ont partagé avec générosité des idées, des observations, des données et des informations avec nous. Nous leur devons beaucoup. Au risque d'en oublier, nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à Mr M'Boui (CNLS), Dr Portal (AFD), Dr Gerd Eppel (GIZ), Dr Emmanuel Maina Djoulde (Ministere de la Sante), Peggy Kopnang (GIZ), Dr Sy-Kagnassy Dado (ONUSIDA), Nicholas A. Mancus (Clinton Foundation), Mr Divine Nzuobontane (Clinton foundation), Etienne Kembou (OMS), Gaston Sorgho (Banque Mondiale), Jean Barriez (Ministry of Finance), Dr Nissack (OMS), Dr Ibil (CNLS), Dr Talongwa (Ministere de la Sante) and Dr Sa'a (Ministere de la Sante).

Ce travail a considérablement bénéficié des conseils et du soutien continu du Dr Robert Greener et d'Erik Lamontagne de l'ONUSIDA Genève. Nous remercions vivement l'ONUSIDA pour son soutien financier.

Abréviations

CECI	Coalition des Entreprises de Côte d'Ivoire contre le VIH/Sida
CELS	Comité d'entreprise de lutte contre le VIH, le Sida et les IST
CNSPE	Coalition Nationale du secteur privé et des entreprises
MINISANTE	Ministère de la Santé
GICAM	Groupement inter patronal du Cameroun
CTV	Services du conseil et test volontaire
AMICAALL	Initiative de l'Alliance des Maires pour des actions communautaires locales sur le sida (Alliance of Mayors' Initiative for Community Action on AIDS at the Local Level)
FEICOM	Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention interCOMmunale
ADC	Aéroports du Cameroun
CENAME	Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels
FIAM	Facilité Internationale pour l'Achat des Médicaments

Résumé exécutif

L'objectif de ce travail est d'examiner comment le gouvernement du Cameroun peut aborder le financement de la lutte contre le sida à long terme en définissant les besoins de ressources estimées par rapport aux disponibilités de ressources jusqu'en 2020.

Besoins de ressources. Nous estimons les ressources financières nécessaires à la Riposte au sida au Cameroun jusqu'en 2020. Nous nous basons sur les estimations de besoins de ressources tirées du «Rapport des estimations des gaps programmatiques et besoins financiers du PNLs Cameroun: 2010-2014, ONUSIDA, mai 2009 ». Le deuxième domaine programmatique de cette étude des coûts «Vers l'accès universel aux traitements et soins en faveur des enfants et adultes vivant avec le VIH/Sida » porte sur le traitement et les soins. Cependant, pour cette catégorie, une estimation séparée et plus détaillée est disponible au «Comité de lutte contre le SIDA, Résultats provisoires des projections du VIH et Sida au Cameroun de 2010 à 2020». Nous remplaçons les estimations en matière de traitement de la première source par celles de la deuxième source. Le cas échéant, nous extrapolons les données jusqu'en 2020 à l'aide d'une tendance linéaire ($y=a+bx$) en prenant pour base les années de 2010 à 2014. Toutefois, pour le domaine programmatique « Coordination, partenariat et suivi-évaluation », nous utilisons un pourcentage constant (de 4%, ce qui équivaut au pourcentage de 2014) des autres catégories de dépenses. Nous additionnons alors le coût par programme pour obtenir le besoin total de ressources projeté pour la période de 2016 à 2020. Le montant total des besoins de ressources s'élève à environ 230 millions de USD en 2020.

Perspectives macroéconomiques. L'estimation des disponibilités de ressources repose sur un cadre macroéconomique qui garantit la cohérence des projections et qui saisit certaines des interactions entre les dépenses en matière de VIH et de sida et l'économie. Cette approche adopte un cadre financier simple. Elle se sert des tableaux publiés par le FMI sur la performance macroéconomique du Cameroun comme point de départ. Ce faisant, il est possible de réduire les prévisions de l'économie et de ses divers secteurs à quelques hypothèses clés.

Disponibilité de ressources – scénario de référence. C'est dans le cadre de ces projections macroéconomiques que nous établissons les ressources disponibles pour la lutte contre le VIH. Nous prenons comme point de départ les dépenses relatives au sida en 2008 telles qu'elles ont été rapportées dans le NASA (Rapport d'évaluation des dépenses nationales relatives au sida). Afin de calculer les estimations de disponibilité de ressources, nous faisons un certain nombre d'hypothèses pour les deux sources de financement, à savoir les ressources extérieures et les ressources publiques intérieures. Pour le financement international, nous partons du principe que les flux extérieurs vers le Cameroun demeurent constants en termes de USD jusqu'en 2020. Les flux se décomposent en deux catégories : ceux qui transitent par le budget de l'État (appelés « sur budget ») et ceux qui sont « hors budget ». Il est nécessaire de faire la distinction étant donné que les dons « sur budget » auront une incidence sur le volume des dépenses de l'État, alors que les dons « hors budget » n'en auront pas. Les dons sur et hors budget transitent aussi par la balance des paiements de différentes façons. En ce qui concerne le financement public intérieur, nous supposons que la même proportion des dépenses de l'État que celle de 2008 est allouée aux dépenses en matière de sida. En 2008, 0,25% des dépenses courantes discrétionnaires inscrites au budget ont été affectées à la lutte contre le VIH/sida et cette hypothèse est maintenue jusqu'en 2020. En ce qui concerne les fonds privés, nous considérons que leur augmentation coïncidera avec le PIB nominal jusqu'en 2020.

Écart de financement de la lutte contre le sida – scénario de référence. Dans le cadre d'un scénario de référence, en utilisant les hypothèses décrites ci-dessus, nous extrapolons les ressources disponibles provenant des sources publiques, privées et internationales jusqu'en 2020. Nous constatons que les ressources en 2008 représentaient 0,18% du PIB qui baisse jusqu'à 0,12% du PIB d'ici 2020. Si nous comparons les ressources disponibles aux besoins de ressources présentés précédemment, nous voyons qu'il y a un déficit de fonds (appelé « Écart de financement »). Ce déficit augmente passant de 31 milliards de F CFA en 2011 à 86 milliards de F CFA en 2020. En pourcentage du PIB, l'écart augmente de 0,26% à 0,4% d'ici 2020. Le reste de ce rapport étudie les options pour combler cet écart en considérant des sources de financement alternatives.

Intégration du secteur public. La riposte au VIH/sida au Cameroun est basée sur une approche multisectorielle et les ministères doivent créer un comité de coordination pour lutter contre les IST/le VIH/ le sida. Bien que ces comités aient été créés dans un certain nombre de ministères, les progrès réels ont été lents et les activités ont été mises en œuvre de façon inégale. En 2009, 17 ministères montrent qu'ils ont mis en place des programmes en milieu de travail avec des dépenses variant de 45 millions de F CFA à 5 millions de F CFA. Nous estimons ensuite le potentiel de génération de futures ressources en posant les hypothèses suivantes : pour l'intégration interne (programmes en milieu de travail), nous supposons que cela coûte 5 USD pour fournir une éducation par des pairs à deux travailleurs ; 12,30 USD pour le traitement des IST en milieu de travail et 0,12 USD par préservatif, ou un total de 10 USD par employé par an. Pour l'intégration externe (programmes de VIH et sida entrepris par les ministères, visant la population cible du ministère), nous supposons que chaque ministère met de côté 1% de la totalité de son budget allouée aux ministères avec des domaines d'activités pertinents. Si nous utilisons les taux de change actuels, nous trouvons que l'intégration interne générerait 2,1 milliards de F CFA en 2020 (une seule année) et l'intégration externe 7,8 milliards de F CFA en 2020.

Contributions du secteur privé. Les entreprises et compagnies privées sont considérées comme faisant partie intégrante de la lutte contre la pandémie de VIH/sida et le Plan stratégique reconnaît leur rôle. Les entreprises sont souvent motivées pour participer à des activités relatives au VIH car l'épidémie accroît le coût des soins de leurs effectifs et diminue leur productivité. Quelques-unes des réussites les plus remarquables à ce jour incluent : la convention signée entre le Ministère de la Santé publique et GICAM ; la convention signée entre l'OIT et 12 organisations dans le but de renforcer la riposte au VIH/sida en milieu de travail ; et les activités réalisées par les 65 compagnies qui font partie du GICAM, les 25 PME/PMI soutenues par 9 compagnies forestières et 5 compagnies dans le secteur des transports appartenant à la CCA SIDA. Pour évaluer la contribution potentielle des compagnies privées, nous faisons la distinction entre les programmes d'intégration interne et externe.

Nous utilisons les hypothèses concernant les coûts des programmes en milieu de travail estimés par le CNLS grâce à l'outil RNM (modèle de besoins de ressources). En nous servant des coûts unitaires tirés de ce modèle, nous faisons des projections des dépenses pour les programmes en milieu de travail dans le secteur privé jusqu'en 2025. Nous trouvons que des ressources supplémentaires d'environ 0,8 milliards de F CFA seraient générées.

En ce qui concerne l'intégration externe, nous utilisons les données du chiffre d'affaires du secteur privé que nous avons obtenues de la Chambre de Commerce pour l'année 2007. L'imposition d'un prélèvement fiscal de 0,2% sur toutes les recettes du secteur privé pour financer les programmes d'intégration externe rapporterait 31,2 milliards de F CFA en 2020. Étant donné que la liste de compagnies fournie par la Chambre de Commerce se limite

seulement aux sociétés qui sont enregistrées, les recettes fiscales estimées risquent d'être considérablement sous-estimées.

Décentralisation. Les contributions pour le VIH/sida des autorités décentralisées découlent d'une logique très semblable à l'intégration du secteur public : les autorités locales sont bien placées pour comprendre les besoins de la population, ont le mandat explicite de répondre à ces besoins et devraient pouvoir améliorer l'efficacité des dépenses publiques.

L'Alliance des Maires et des Autorités municipales contre le VIH/sida au Cameroun a été établie en 2005. Il y a actuellement 360 communes au Cameroun et 230 parmi elles sont membres de cette alliance. Les maires de chacune des communes-membres ont signé une lettre demandant au FEICOM (organisme national responsable du décaissement des fonds au niveau local) de payer une contribution annuelle de 240 000 F CFA (environ 480 USD) à l'Alliance. À ce jour, le FEICOM n'a versé aucun de ces fonds à l'Alliance. Les deux sources de revenus potentielles provenant du niveau local sont (a) la cotisation annuelle de chaque commune-membre et (b) la ligne budgétaire engagée par chaque commune pour la mise en œuvre des activités de VIH/sida.

Puisque le FEICOM est déjà sensé virer la cotisation de 240 000 F CFA au nom des 230 communes locales, nous supposons que cette source de revenus sera mise à disposition durant 2011. À partir de 2012, nous augmentons cette cotisation de manière proportionnelle aux dépenses actuelles du gouvernement central. Nous présumons aussi que le nombre de communes-membres augmente de 10 chaque année de manière à ce que toutes les 360 communes soient des membres payants de l'Alliance d'ici 2025. En termes de ligne budgétaire pour la mise en place des activités de VIH/sida au niveau local, nous supposons que, chaque année, l'Alliance peut soutenir 25 communes supplémentaires et que chacune d'entre elles aura alors un poste réservé aux activités de VIH/sida. Nous estimons avec prudence que la ligne budgétaire moyenne de chacune de ces communes est de 3 millions de F CFA, même si nous devrions nous attendre à ce que ceci soit considérablement plus élevé dans certaines régions plus riches. À nouveau, à partir de 2012, nous augmentons la cotisation proportionnellement aux dépenses actuelles du gouvernement central. D'après les hypothèses précitées, 1,4 milliards de F CFA supplémentaires pourraient être générés pour les programmes de VIH/sida en 2020.

Taxe sur le temps de connexion mobile. Dans un petit nombre de pays au Gabon et au Kenya par exemple, le gouvernement envisage d'instaurer un impôt sur le temps de connexion des portables comme moyen de combler l'écart de financement national de la lutte contre le VIH/sida. Cet impôt a été confronté à la critique, principalement à cause des effets de distorsion sur l'industrie de la téléphonie mobile et le poids disproportionné qu'il fait peser sur les personnes démunies qui comptent de plus en plus sur la couverture de la téléphonie mobile comme moyen de communication.

Actuellement, il n'existe pas d'impôt spécifique sur les téléphones portables au Cameroun. Il n'y a que deux opérateurs de téléphonie mobile concurrents au Cameroun : MTN et Orange. Depuis janvier 2010, MTN était le leader du marché au Cameroun, avec une part de 62% des abonnés du marché des portables. Bien que la pénétration de la téléphonie mobile ait considérablement augmenté passant de 0,02% en 1999 à plus de 12% en 2005, elle se situe toujours en dessous de la moyenne africaine et aussi en dessous de celle des autres pays qui ont des niveaux de PIB par habitant similaires. Dans l'idéal, les calculs des revenus attendus relatifs à cet impôt devraient être fondés sur les minutes de temps de connexion vendues. Mais, puisque ces données ne sont pas disponibles, nous fondons nos estimations sur le chiffre d'affaires annuel escompté. Un rapport d'Onda Analytics de janvier 2010 prévoit que les revenus des services mobiles des opérateurs existants devraient vraisemblablement

augmenter de 55% passant de 747 millions de USD en décembre 2009 à 1,16 milliards de USD d'ici décembre 2018. Selon ce rapport, les nouveaux entrants devraient générer des revenus de services de 309 millions de USD d'ici décembre 2018, ce qui équivaut à 21% de la totalité des revenus des services mobiles.

En l'absence d'estimations plus précises, nous supposons que l'accroissement du pourcentage annuel du total des revenus des services est constant entre 2009 et 2018. Pour atteindre 1,4 milliards de USD sur une période de 9 ans en partant de 474 millions de USD, l'accroissement du pourcentage annuel serait donc de 13,4%. Étant donné que d'ici 2018, la pénétration du marché arrivera à saturation et que les augmentations de revenus reflètent davantage les nombres d'abonnés plutôt que l'utilisation du téléphone par personne, nous supposons que l'augmentation annuelle des revenus de services après 2018 est seulement de 1%. Compte tenu du besoin de s'assurer que cet impôt ne perturbe pas le marché ni n'étouffe la croissance, nous avons fixé l'impôt pour notre estimation à un taux de seulement 0,2% du revenu total annuel. Un tel impôt générerait environ 3 millions de USD pour le VIH/sida en 2020.

Taxe sur les billets d'avion. Les revenus générés grâce à la perception d'une taxe sur les départs de vols constituent une nouvelle occasion de recueillir des fonds pour le VIH/sida. Cette sorte de contribution est considérée comme n'ayant pas d'effets de distorsion sur la demande en voyages aériens, est progressive, c'est-à-dire ne pesant pas sur les populations les plus pauvres et facile à recouvrer. Il y a une vaste expérience internationale en matière de taxe sur les billets d'avion, aussi pour le sida par l'intermédiaire de UNITAID.

Le Cameroun est membre de UNITAID depuis 2006 et, en tant que tel, s'est engagé à contribuer financièrement tout comme les autres membres. En 2007, le gouvernement a inclus une ordonnance à la *Loi de Finance 2007*, instruisant l'administration aéroportuaire (ADC) de prélever la somme de 1 000 F CFA sur toutes les cartes d'embarquement internationales délivrées. Depuis janvier 2008, ce prélèvement est payable par tous les passagers qui embarquent sur un vol international au Cameroun.

En août 2010, le gouvernement a constitué un groupe de travail chargé de conseiller le gouvernement sur la façon dont les fonds détenus par le Trésor devraient être décaissés, suivis et gérés. Au moment de la rédaction de ce rapport, le groupe n'avait pas fait de recommandations sur l'utilisation de ces fonds.

Pendant la période de 24 mois de janvier 2008 à décembre 2009, un total de 872 862 732 F CFA a été transféré au Ministère des Finances. Bien qu'à l'heure actuelle, il n'y ait aucune information disponible sur les variations des flux de passagers sur cette période de 24 mois, le nombre moyen de passagers internationaux au départ était d'environ 36 369 par mois ou 436 431 par an. Pour nos estimations, nous supposons que le nombre de passagers augmente proportionnellement à la croissance réelle du PIB, ce qui devrait être une hypothèse prudente. Le droit tarifaire actuel du franc CFA devrait augmenter à partir de 2012 proportionnellement au déflateur du PIB. Cette hypothèse est incluse pour combattre l'impact de l'inflation. En ce qui concerne le montant par passager qui doit être transféré à UNITAID, le groupe de travail n'a pas encore pris de décision à ce sujet. Nous présumons qu'il sera de 1\$ et qu'il restera à ce taux pour les années à venir. D'après les hypothèses précitées, 0,83 milliards de F CFA en 2020 seraient disponibles pour être transférés à UNITAID et 0,33 milliards de F CFA pour l'utilisation intérieure pendant la même année.

Assurance maladie universelle. L'assurance maladie est un mode de financement de la santé particulièrement intéressant. Il transforme les dépenses de santé directes en financement de santé commun, augmentant ainsi l'accessibilité aux services de santé et

l'équité à la fois de l'accès et du financement du système de santé. En outre, les régimes d'assurance maladie universelle contemporains, tels que ceux du Rwanda et du Ghana, cherchent à couvrir à la fois le secteur formel et informel et comprennent des cotisations des employés ainsi que des employeurs. En cas de réussite, ils peuvent générer des flux de fonds destinés à la santé prévisibles et importants et par extension, destinés au VIH/sida. La mesure dans laquelle ils sont supplémentaires dépend de tous les aspects de la stratégie de financement de la santé.

En ce moment, le Ministère du Travail et de Sécurité Sociale, en collaboration avec le Ministère de la Santé, l'OIT et d'autres partenaires, est en train d'élaborer une Loi de Sécurité Sociale. Il est envisagé que le régime national d'assurance maladie reposera sur trois principaux piliers : une assurance privée, une assurance sociale (fournie par l'État) et des mutuelles. Il y a eu aussi des discussions sur l'ensemble des avantages sociaux de cette assurance et le VIH/sida a été reconnu comme une priorité à inclure. Ces développements sont prometteurs mais nous n'escomptons pas que cette option dégage d'importantes ressources supplémentaires pendant la période de cette étude.

Nouveaux emprunts. Les sources ci-dessus ne suffisent pas à combler l'écart de financement. Suite au récent allègement de la dette, la dette publique du Cameroun s'élève à juste 12% du PIB à la fin de 2010. Avec les hypothèses de taux de croissance positifs et de faibles déficits fiscaux, ceci suggère qu'il y a de la marge pour le niveau modeste d'emprunt (environ 0,2% du PIB par an) nécessaire pour combler les manques. Toutefois, cette option n'est pas recommandée à cause du risque associé à une augmentation d'emprunt et des préoccupations suscitées par l'utilisation de la dette pour financer des éléments d'augmentation permanente dans les dépenses courantes.

Écart de financement de la lutte contre le sida – redéfini. Suite à l'examen des contributions potentielles provenant de sources de financement alternatives, nous pouvons maintenant reconsidérer la totalité des ressources disponibles pour le VIH. Pour ce faire, nous combinons les ressources de référence aux nouvelles sources. Le tableau ci-dessous donne un aperçu général. Les nouveaux emprunts et l'assurance maladie universelle ne sont pas inclus. L'écart se réduit passant de 0,26% du PIB à 0,06% en 2012 et de 0,4% à 0,2% en 2020

Tableau 1.1 (Milliards de F CFA)

	Besoins de ressources	Total de référence	Ecart de financement	Ecart de financement en % du PIB	Total avec nouvelles sources	Nouvel écart de financement	Nouvel écart de financement en % du PIB
2012	54.4	21.0	33.4	0.26%	46.6	7.8	0.06%
2013	57.1	21.2	35.9	0.26%	48.6	8.5	0.06%
2014	60.8	21.8	39.0	0.26%	51.3	9.5	0.06%
2015	83.6	22.1	61.6	0.39%	53.6	30.0	0.19%
2016	87.4	22.9	64.6	0.39%	56.7	30.7	0.18%
2017	93.1	23.3	69.8	0.39%	59.7	33.4	0.19%

2018	98.9	23.9	75.1	0.40%	62.9	36.1	0.19%
2019	104.9	24.3	80.6	0.40%	65.9	39.0	0.19%
2020	111.0	24.8	86.2	0.40%	69.1	41.9	0.20%

Efficienc. En 2004, l'efficienc technique du programme de lutte contre le sida du Cameroun était comparable à la moyenne de tous les pays. Au cours des deux années suivantes, les gains d'efficienc au Cameroun étaient beaucoup plus importants par rapport à la moyenne du groupement. En 2007, l'efficienc était de 93%, proche de la limite d'efficacité de production. Il s'agit d'une réalisation importante qui, si l'on suppose que les taux de croissance des résultats d'efficienc sont maintenus au même rythme, la riposte du Cameroun est maintenant presque ou totalement efficiente. Le corollaire de ces constatations est que l'on ne peut appliquer aucun facteur d'actualisation aux estimations de besoins de ressources. Toutefois, dans la section suivante qui étudie de plus près le coût des ARV, ces constatations sont contredites car les constatations suggèrent que l'on peut faire davantage de gains d'efficienc modérés grâce à l'achat d' ARV meilleur marché.

Conclusion

Dans l'ensemble, notre analyse fait état d'une situation encourageante qui suggère que le Cameroun est relativement proche de la résorption de l'écart de financement de la lutte contre le sida. Ceci repose sur l'hypothèse que les bailleurs de fonds extérieurs maintiennent leurs contributions actuelles en termes nominaux, que la même part des ressources publiques soit affectée aux dépenses pour la lutte contre le sida et que des fonds supplémentaires soient procurés par le biais des sources alternatives identifiées précédemment. La contribution actuelle des ressources publiques en pourcentage des dépenses discrétionnaires est de 0.25%. Ceci est comparativement parlant, relativement bas. Une augmentation des ressources publiques pour le VIH/SIDA présente dorénavant une opportunité pour résorber complètement l'écart de financement de la lutte contre le sida.

Cependant, les estimations de besoins de ressources et de l'écart varient dans le temps en fonction des nouvelles informations et des modifications de structure et de portée des interventions. Les observations de cette étude ne sont donc qu'un point de départ pour des discussions parmi les parties prenantes clés sur la validité des besoins de ressources nécessaires et les différentes voies pour couvrir tout écart de financement.

Limitations. Quoique cette analyse soit encourageante, elle doit être nuancée. Premièrement, il est important de vérifier les estimations de besoins de ressources, surtout pour les années après 2015, étant donné que ces estimations ne sont qu'une extrapolation des besoins de ressources pour la période de 2010 à 2015. Deuxièmement, vu que les besoins de ressources et les ressources disponibles sont calculés séparément, il n'est pas garanti que les ressources disponibles seront affectées aux besoins tels qu'ils ont été identifiés, puisque certaines sources de revenus seront réservées à certains domaines (la prévention, la recherche, les traitements, la gestion, etc.) et à des activités (ARV, programmes en milieu de travail, IEC, etc.). Il ne suffit pas de générer des ressources supplémentaires ; il est important aussi de développer la gouvernance et des mécanismes d'affectation de ressources pour s'assurer que ces ressources sont orientées vers les interventions prioritaires. Troisièmement, il existe un degré d'incertitude élevé quand l'on considère des variables macroéconomiques sur une telle échéance. Ce serait le cas, même si l'on utilisait un modèle économique complexe mais c'est tout particulièrement vrai dans le

cadre de l'analyse présentée dans ce rapport. À ce titre, les données macroéconomiques figurant dans ce document devraient être considérées comme des « scénarios » plutôt que des prévisions ou des projections. Finalement, les besoins de ressources et les estimations d'écart changent avec le temps en fonction des nouvelles informations et des modifications de structure et de portée des interventions. Les conclusions de cette étude ne sont donc qu'un point de départ de discussion parmi les parties prenantes clés, sur la validité des exigences de besoins de ressources et les différentes voies pour couvrir n'importe quel écart de financement.

DRAFT

Table des matières

Remerciements	2
Abréviations	3
Résumé exécutif	4
Liste des tableaux	12
2 Exposé justificatif	13
3 Besoins de ressources de 2011 à 2020	14
4 Contexte macroéconomique	16
4.1 Approche théorique	16
4.2 Application au Cameroun	19
5 Scénario de référence	22
5.1 Ressources financières disponibles	22
5.2 Écart de financement de la lutte contre le sida	24
6 Sources de financement alternatives	27
6.1 Intégration du secteur public	27
6.2 Intégration du secteur privé	34
6.3 Décentralisation	43
6.4 Taxe sur le temps de connexion mobile	45
6.5 Taxe sur les billets d'avion	48
6.6 Assurance maladie universelle	51
6.7 Nouveaux emprunts	52
6.8 Écart de financement avec des mécanismes de financement alternatifs	54
7 Efficience	57
7.2 Efficience technique au Cameroun	60
7.3 Efficience des médicaments	61
8 Analyse de sensibilité	69
8.1 Flux extérieurs pour la lutte contre le VIH/sida	69
8.2 Hypothèses macroéconomiques	70
9 Conclusion	73
Références	75
Annexe A Vue d'ensemble du Cadre macroéconomique	77
A.1 Introduction	77
A.2 Composantes clés	77
A.3 Approche théorique	78
A.4 Intégration des ressources de VIH et de sida	84
Annexe B Éléments déterminants pour l'efficience	86

Liste des tableaux

Tableau 4.1	Flux des ressources pour le VIH et le sida dans le Cadre macroéconomique	18
Tableau 5.1	Ressources pour les dépenses du VIH/sida en 2007 et en 2008 (F CFA)	22
Tableau 5.2	Ressources de référence et écart de financement du VIH/sida 2008 – 2020 (Milliards de F CFA)	24
Tableau 6.1	Dépenses par organisme de financement public, 2007, 2008 et 2009	30
Tableau 6.2	Dépenses pour les programmes en milieu de travail par ministère en 2009	31
Tableau 6.3	Effectif total par Ministère, Département et Organisme public en 2011	31
Tableau 6.4	Montant total de la dotation budgétaire des ministères choisis avec marge de manœuvre pour l'intégration externe	32
Tableau 6.5	Coût de la mise en œuvre des programmes en milieu de travail dans le secteur public	33
Tableau 6.6	Montants annuels prévus nécessaires à l'intégration externe	33
Tableau 6.7	Besoins de ressources prévus pour les programmes en milieu de travail (Éducation par les pairs, traitement des IST et distribution de préservatifs) pour la période de 2011 à 2015	39
Tableau 6.8	Hypothèses sur le pourcentage de la population active recevant l'éducation par les pairs, le traitement des IST et des préservatifs	40
Tableau 6.9	Contribution estimée du secteur privé en imposant un prélèvement de 0,2% sur le chiffre d'affaires, par compagnie	41
Tableau 6.10	Ressources du niveau local affectées à la lutte contre le VIH/sida	45
Tableau 6.11	Ressources totales pour la lutte contre le VIH/sida 2012 – 2020 (Milliards F CFA)	54
Tableau 6.12	Écart de financement après les Ressources innovantes pour la lutte contre le VIH/sida 2012 – 2020 (Milliards de F CFA)	55
Tableau 7.2	Prix de transaction médian des ARV de <i>première intervention</i> pour le traitement des adultes par malade par an (US\$ pa) pour les pays à faible revenu et le coût de traitement annuel par malade au Cameroun en 2008	63
Tableau 7.3	Prix de transaction médian des médicaments ARV de <i>deuxième intention</i> pour le traitement des adultes, par malade par an (USDmpa) pour les pays à faible revenu et le coût de traitement annuel par malade au Cameroun en 2008	67
Tableau 9.1	Flux de ressources pour le VIH et le sida dans le Cadre macroéconomique	84

2 Exposé justificatif

Jusqu'à récemment, la pénurie de ressources n'était pas une priorité dans les forums de politique mondiale en matière de lutte contre le sida. En effet, « l'exceptionnalisme » était défendu avec succès à plus d'un titre (Peter Piot 2008). À l'encontre des conceptions traditionnelles à propos du financement durable, Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme demande des propositions stipulant par exemple : « Il n'est pas nécessaire que les postulants démontrent une autosuffisance financière pour les interventions ciblées d'ici la fin du terme de la proposition. »¹

Pendant la fin des années quatre-vingt-dix et le début des années deux mille, un élan politique pour « mettre fin à la pauvreté » a débouché sur deux entreprises ambitieuses d'aide internationale au développement. Le Projet du Millénaire pour le développement consacre un objectif spécialement au VIH et au sida, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été créé dans le seul but d'accomplir des progrès dans trois des plus importantes crises de santé publique dans le monde entier.

Cependant, les engagements politiques ne se sont pas totalement concrétisés et l'APD a augmenté de moins que prévu depuis la Conférence des Nations Unies sur le financement du développement à Monterrey, en 2002². À la suite de la crise financière de 2008, de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire se demandent si, et comment, les pays donateurs vont maintenir les niveaux d'aide qu'ils s'étaient engagés à fournir.

Entre temps, le succès des programmes de thérapie ARV a contribué à l'idée selon laquelle les programmes de lutte contre le sida et en particulier, le traitement ARV engendrent un droit permanent pour les citoyens séropositifs qui incombe à leurs gouvernements. Les gouvernements, surtout ceux dans les pays à forte prévalence du VIH, doivent donc assumer la lourde responsabilité de répondre à ces besoins.

L'objectif de ce travail est d'examiner comment le gouvernement du Cameroun peut aborder le financement de la lutte contre le sida à long terme. Nous partons des besoins de ressources pour financer la Riposte que nous projetons jusqu'en 2020. Sur la même période, nous extrapolons alors les disponibilités de ressources dans un scénario de « référence » qui ne prend en compte aucune source de financement supplémentaire ni aucune modification majeure dans les sources actuelles. Nous obtenons ainsi un premier « écart de ressources de référence », la différence entre les besoins de ressources et la disponibilité des ressources. Ensuite, nous considérons un certain nombre de stratégies qui peuvent générer des ressources supplémentaires pour la lutte contre le sida. Nous les avons identifiées grâce à des discussions avec les parties prenantes au Cameroun, y compris le Ministère des Finances. Ceci nous permet de calculer un deuxième « écart de ressources » qui tient compte maintenant des ressources supplémentaires. Alors, nous examinons l'efficacité de la Riposte au sida du Cameroun et si des économies peuvent être réalisées en matière de besoins de ressources. Dans la dernière section, nous réalisons des analyses de sensibilité pour fournir des limites supérieures et inférieures aux extrapolations estimées.

¹ Gorik Ooms, Wim Van Damme, Brook K Baker, Paul Zeitz and Ted Schreker (2008). "The 'diagonal' approach to Global Fund financing: a cure for the broader malaise of health systems?" Globalization and Health 4(6).

² Global development finance (2008). Financial flows to developing countries: recent trends and prospects, The World Bank Group.

3 Besoins de ressources de 2011 à 2020

Nous estimons les ressources financières nécessaires à la Riposte au sida au Cameroun jusqu'en 2020. Nous nous basons sur les estimations de besoins de ressources tirées du «Rapport des estimations des gaps programmatiques et besoins financiers du PNL S Cameroun: 2010-2014, ONUSIDA, mai 2009 ». Ce document présente un exercice d'établissement des coûts par domaine programmatique du Plan stratégique national. Il fixe la couverture totale pour chaque (sous) domaine programmatique. Ces chiffres sont obtenus de différentes politiques nationales. Dans la plupart des cas, la couverture est bien inférieure au total des besoins de la population. Les chiffres de couverture sont alors multipliés par les coûts unitaires. Les différentes hypothèses sont clairement définies. Comme c'est souvent le cas, la majorité des coûts unitaires sont maintenus constants sur la période de l'analyse qui se poursuit jusqu'en 2014. L'augmentation progressive du coût total par domaine est donc principalement due aux taux de couverture accrus³.

Le deuxième domaine programmatique de cette étude des coûts «Vers l'accès universel aux traitements et soins en faveur des enfants et adultes vivant avec le VIH/Sida » porte sur le traitement et les soins. Cependant, pour cette catégorie, une estimation séparée et plus détaillée est disponible au «Comité de lutte contre le SIDA, Résultats provisoires des projections du VIH et Sida au Cameroun de 2010 à 2020». Ce document est le résultat d'un module Spectrum et contient une estimation des besoins de ressources spécifiquement pour les traitements. Si l'on compare le détail des postes de la première et de la deuxième source, il y a un recoupement complet, mis à part « le traitement des IST », qui fait partie du domaine programmatique de la prévention dans la première source et que nous déduisons donc dans le dernier tableau. Nous obtenons donc le dernier tableau en remplaçant les estimations en matière de traitements de la première source par celles de la deuxième source. Le cas échéant, nous extrapolons les données jusqu'en 2020 à l'aide d'une tendance linéaire ($y=a+bx$) en prenant pour base les années de 2010 à 2014. Toutefois, pour le domaine programmatique « Coordination, partenariat et suivi-évaluation », nous utilisons un pourcentage constant (de 4%, ce qui équivaut au pourcentage de 2014) des autres catégories de dépenses. Nous additionnons alors le coût par programme pour obtenir le besoin total de ressources projeté pour la période de 2016 à 2020. Ceci donne l'estimation indiquée dans la figure ci-dessous.

³ Les estimations sont en Euro qui se change en dollar en utilisant 1 Euro = 1,36 USD.

Figure 3.1 Besoins de ressources de 2011 à 2020

La totalité des besoins de ressources s'élève à environ 230 millions de USD en 2020. Comme pour toutes les projections, il faut interpréter les résultats avec prudence. La principale mise en garde est que la projection dépend de la trajectoire suivie sur la période de 2010 à 2014. Les projections pour les années de 2016 à 2020 ne sont que des tendances linéaires.

Les besoins en ressources accroissent d'une manière discontinue de 2014 à 2015, avec une croissance de 56%. Nous n'avons pas obtenu des détails par rapport aux raisons de ce changement important. Les lignes qui accroissent le plus important sont la Cotrimoxazole (+228%), la prophylaxie de TB (+228%), le traitement pour infections opportunistes (+163%) et les consultations pour les infections opportunistes (+163%). Les autres lignes budgétaires accroissent en ligne avec les années précédentes et suivantes.

Les besoins de ressources ainsi obtenus sont utilisés comme point de référence dans tout ce travail. Cependant, la disponibilité de ressources est estimée de façon indépendante. Ceci permet de comparer les évaluations alternatives des besoins de ressources à la disponibilité de ressources projetée dans ce travail, et de produire des « écarts de ressources » alternatives.

4 Contexte macroéconomique

Le contexte macroéconomique dans lequel s'opèrent les efforts en matière de VIH/sida sous-tend toute évaluation de disponibilité de ressources. L'analyse présentée dans ce travail repose sur un cadre macroéconomique qui assure la cohérence des projections et prend en compte certaines des interactions entre les dépenses en matière de VIH et de sida et l'économie.

Cette section expose l'approche utilisée à propos du cadre macroéconomique. Nous commençons par décrire comment le cadre a été élaboré et son application au Cameroun. Les perspectives macroéconomiques à court, moyen et long terme sont examinées et leurs incidences sur les différents flux de financement en matière de VIH et de sida sont présentées.

4.1 Approche théorique

Une description plus détaillée du cadre utilisé pour l'analyse macroéconomique figure à l'Annexe A. Cette section donne une indication générale de l'approche. Elle débute par la description du cadre macroéconomique global et continue avec la description de la nature de l'interaction des flux et des dépenses relatifs au VIH/sida avec le cadre.

4.1.1 Cadre macroéconomique

Les tableaux publiés par le FMI sur la performance macroéconomique du Cameroun constituent le point de départ du cadre macroéconomique. Ces tableaux sont établis dans un format standard pour tous les pays au titre de l'article IV du FMI concernant les activités de surveillance. Les documents standard du FMI comprennent cinq tableaux qui sont repris dans le cadre macroéconomique utilisé dans cette analyse. Il s'agit des :

Tableau 1: Indicateurs économiques et financiers sélectionnés contenant des données synthétiques relatives aux secteurs réel, fiscal, monétaire et extérieur.

Tableaux 2 & 3: Opérations du gouvernement central et indicateurs fiscaux sélectionnés décrivant le budget de l'État et son financement.

Tableau 4: Situation monétaire montrant les trajectoires de la masse monétaire, des avoirs extérieurs nets et des actifs intérieurs nets.

Tableau 5: Balance des paiements, y compris les indicateurs de réserves internationales brutes.

Le cadre développe ces tableaux pour produire des données pour les secteurs de l'économie suivants:

- Le secteur réel, y compris les prévisions de la croissance réelle du PIB et du déflateur du PIB.
- Le secteur fiscal, y compris les prévisions en matière de revenu national, de dépenses, de dons et de financement du déficit budgétaire.
- Le secteur monétaire, y compris les prévisions en matière de crédit au secteur privé.

- Le secteur extérieur, y compris les prévisions en matière d'importations, d'exportations, de taux de change et de réserves internationales brutes.

Bien que ce ne soit pas un secteur à part entière, le cadre fait aussi figurer une feuille pour la dette de l'administration centrale, y compris les prévisions pour l'encours de la dette à la fois intérieure et extérieure.

L'approche adopte un cadre de programmation financière simple. Les cadres de programmation financière permettent une analyse macroéconomique en assurant la cohérence entre les différents ensembles de variables connexes. Le cadre assure la cohérence entre les secteurs de deux façons.

Premièrement, lorsqu'une variable figure dans plus d'un secteur, elle est interconnectée dans tous les secteurs pour garantir une approche cohérente. Par exemple, les exportations figurent à la fois dans la balance des paiements (secteur extérieur) et dans les comptes nationaux (secteur réel). Dans ce cas, les hypothèses sont faites et utilisées pour obtenir des projections en matière d'exportations dans le secteur extérieur. Ces projections sont alors interconnectées pour garantir que les mêmes données sont utilisées pour les exportations dans le secteur réel. Le tableau 1 à l'Annexe A décrit les liens détaillés entre chaque secteur.

Deuxièmement, la cohérence dans chaque secteur est aussi assurée par l'utilisation d'un résiduel. Chaque secteur peut être décrit par une égalité comptable qui doit toujours être valide. Par exemple, dans le secteur réel, le PIB total doit être égal à la somme de ses composantes. Donc, si des projections sont faites pour toutes sauf une des variables de l'égalité comptable, la variable résiduelle – le « résiduel » – doit être fixée à un niveau qui garantit que l'égalité est valide.

Par exemple, dans le secteur réel, des projections sont faites pour le PIB total, les importations, les exportations, la consommation publique, les investissements publics et les investissements privés. Afin de garantir que les composantes du PIB sont égales au PIB total, la dernière composante – la consommation privée – doit être fixée à un niveau égal au PIB total moins les autres composantes du PIB.

Les égalités comptables de chaque secteur sont décrites ci-dessous :

Secteur réel: $PIB = Consommation + Investissements + Exportations - Importations$

Secteur fiscal: $Revenu\ total - Dépenses\ totales = Endettement\ net$

Secteur monétaire: $Avoirs\ extérieurs\ nets + Avoirs\ intérieurs\ nets = Masse\ monétaire$

Secteur extérieur: $Compte\ courant + Compte\ de\ capital + Compte\ financier = Modification\ dans\ les\ avoirs\ de\ réserves\ officielles$

En utilisant le cadre ci-dessus, les prévisions de l'économie et ses différents secteurs peuvent se résumer à juste quelques hypothèses principales. En se servant de ces hypothèses, des liens et des égalités décrits ci-dessus, il est possible de prévoir une série de variables et d'indicateurs macroéconomiques dans l'avenir.

Le cadre fonctionne donc en gardant les projections du FMI pour le court et le moyen terme (jusqu'en 2013) et formule un certain nombre d'hypothèses de haut niveau pour les variables macroéconomiques clés sur le long terme. Ces hypothèses sont basées sur une extrapolation des projections à moyen terme du FMI et sur une analyse des informations disponibles sur l'économie du Cameroun.

4.1.2 Intégration des ressources pour le VIH et le sida

Il est possible d'exprimer les ressources pour le VIH et le sida en tant que revenus ou dépenses. Il est important de faire clairement la distinction pour éviter le double comptage. Par exemple, un don d'un bailleur de fonds serait inclus en tant que revenu mais pourrait aussi être comptabilisé comme une dépense du gouvernement. Le tableau 4.1 montre les ressources pour le VIH et le sida intégrées au cadre macroéconomique et les secteurs auxquels elles sont directement liées.

Tableau 4.1 Flux des ressources pour le VIH et le sida dans le Cadre macroéconomique

Flux des ressources	Liens entre secteurs
Revenus	
Dons projet extérieurs inclus dans le budget	Fiscal, Extérieur
Dons projet extérieurs non inclus dans le budget	Aucun
Prêts projet extérieurs	Fiscal, Extérieur, (Dette)
Recettes fiscales et non fiscales perçues par le gouvernement et destinées au VIH et au sida	Fiscal
Emprunt intérieur par le gouvernement et destiné au VIH et au sida	Fiscal, (Dette)
Dépenses	
Dépenses publiques courantes	Fiscal
Dépenses de prêts projet extérieurs non incluses dans le budget	Aucun
Dépenses des particuliers et des entreprises	Réel

Ces ressources sont intégrées dans les secteurs appropriés du cadre macroéconomique. Ceci garantit la cohérence à la fois des projections macroéconomiques et des projections de dépenses pour le VIH de deux façons.

Premièrement, ces ressources qui sont déterminées de façon exogène (soit grâce à des facteurs extérieurs soit par des décisions politiques) sont liées au cadre macroéconomique pour que les modifications de ces variables aient un impact macroéconomique. Par exemple, des dons plus élevés provenant de donateurs extérieurs peuvent peut-être (i) augmenter les dépenses publiques dans le secteur fiscal et (ii) intensifier le changement dans les réserves officielles du secteur extérieur (entre autres effets). De même, la décision d'augmenter les emprunts pour financer le VIH (i) augmentera les dépenses publiques et le déficit dans le secteur fiscal et (ii) à cause des paiements d'intérêts plus élevés sur cette dette, augmentera davantage le déficit dans les années à venir (encore entre autres effets).

Deuxièmement, les ressources pour le VIH et le sida peuvent être associées aux variables macroéconomiques pour modéliser leur volume selon différents scénarios. Par exemple, les dons et les prêts extérieurs seront convertis en monnaie locale au moyen du taux de change et les ressources intérieures peuvent être indexées sur la croissance du PIB pour voir comment elles changent selon différents scénarios pour la croissance économique.

En utilisant le cadre ci-dessus, il est alors possible d'introduire différentes hypothèses pour les principales variables macroéconomiques et les sources de financement du sida, pour étudier les dépenses pour le VIH et le sida à l'avenir. Ces scénarios peuvent s'appuyer sur différents indicateurs pour évaluer la plausibilité du scénario (par exemple, la part des dépenses pour le VIH/sida dans le PIB est-elle excessive ?) et sa stabilité macroéconomique (par exemple, la dette publique est-elle viable ? La balance des paiements est-elle stable ?).

4.2 Application au Cameroun

La présente section concerne l'application de ce cadre au Cameroun et ce faisant, décrit le contexte macroéconomique au sein duquel la pandémie de VIH/sida doit être abordée. En développant le contexte macroéconomique de cette façon, il est possible de quantifier le volume des ressources disponibles à la fois dans le cadre d'un scénario de référence et d'un scénario avec des mécanismes de financement alternatifs (examinés ultérieurement dans ce document). La performance macroéconomique du pays met un plafond inhérent à toutes ressources pour le VIH et le sida générées au niveau national et par conséquent, il est important de déterminer la plausibilité de la disponibilité totale des fonds consacrés au VIH et au sida identifiée dans ce rapport.

Cette section décrit la composition de l'économie du Cameroun et sa performance à court terme. Elle examine ensuite les projections du FMI à moyen terme et applique le cadre décrit ci-dessus pour présenter un scénario pour une performance macroéconomique à long terme.

4.2.1 Court terme

L'économie du Cameroun est celle d'un pays dépendant de produits de base. Le pétrole représente environ 25% des recettes publiques et 40% des exportations du pays. Ce fait rend l'économie vulnérable aux changements des prix du pétrole et des autres matières premières. La crise financière mondiale a affecté le Cameroun, même si des taux de croissance positifs ont été maintenus en partie à cause du redressement rapide des prix du pétrole et des autres matières premières en 2009. Toutefois, il n'y a eu aucune croissance du PIB par habitant pendant les cinq dernières années, en partie à cause des faibles niveaux d'investissements.

Une dépendance par rapport aux revenus pétroliers a signifié que les revenus non-pétroliers en pourcentage du PIB sont inférieurs à ceux des pays comparables de l'Afrique

subsaharienne. Ceci indique qu'il pourrait y avoir une marge pour augmenter les impôts dans le secteur non-pétrolier, possibilité que nous examinons plus en détail ci-dessous. Le gouvernement maintient aussi un déficit modeste de 2,3% en 2010. L'inflation est aussi maîtrisée à une moyenne de 1,3% en 2010.

Dans le secteur extérieur, le déficit extérieur courant était d'un modeste 2,8% du PIB en 2010. La stabilité relative de la position se reflète dans les réserves internationales brutes qui équivalent à 7 à 8 mois d'importations en 2010, ce qui est largement supérieur au taux de référence minimum de 3 mois. Dans la section suivante, nous considérons comment ces variables économiques et d'autres pourraient changer pendant les 5 prochaines années.

4.2.2 Moyen terme

Les projections réalisées par le FMI sont le point de départ des projections à moyen terme. Elles prévoient que la croissance se poursuivra à des taux en hausse dans les années à venir, augmentant de 3,8% en 2011 à 5,0% en 2014. Les recettes fiscales devraient augmenter de 16,7% en 2011 à 18,4% en 2014, principalement en raison des revenus liés au pétrole. Les recettes non fiscales et les dons sont globalement constants.

Les dépenses publiques totales, si l'on exclut l'apurement des arriérés, a augmenté ces dernières années et devrait maintenant baisser à un taux à long terme de 18,8% du PIB en 2014. Ceci malgré une hausse des dépenses en capital allant d'un niveau bas de 4,1% du PIB en 2010 à un niveau élevé de 6,0% d'ici 2016.

Le déficit fiscal, si l'on exclut l'apurement des arriérés, a augmenté récemment jusqu'à 1,3% du PIB en 2011 mais on s'attend à ce qu'il baisse et qu'un léger excédent soit enregistré en 2013. Toutefois l'apurement des arriérés a accru le déficit jusqu'à 4,8% en 2011 mais peu d'arriérés sont anticipés à partir de 2012. Le déficit récent avait vu une hausse de l'emprunt intérieur mais à partir de 2012, le budget est plus que financé par les sources extérieures, ce qui permet le remboursement net des sources intérieures. La dette publique totale augmentera lentement pour atteindre 15,5% du PIB d'ici 2016

Dans le secteur extérieur, le déficit extérieur courant est globalement stable et devrait fluctuer entre 3,0% et 3,4% du PIB. Le déficit est financé par une augmentation des emprunts extérieurs gouvernementaux et les flux de capitaux vers les secteurs pétrolier et non pétrolier. Ceci permet une accumulation progressive de réserves chaque année. Cependant, les réserves internationales brutes, mesurées en nombre de mois de couverture des importations, baisseront (à cause de la hausse des importations). Néanmoins, d'ici 2016, les réserves resteront supérieures à 6 mois de couverture des importations.

Dans le secteur monétaire, l'inflation devrait rester stable à 2,5% à partir de 2012 et au delà. La vitesse de circulation de la monnaie a été stable et le restera, à 4,1 jusqu'en 2016. Le crédit au secteur privé augmentera passant d'un niveau bas de 7,6% du PIB en 2012 à un pic de 10,8% en 2016.

4.2.3 Long terme

Faire des projections en matière de variables économiques sur le long terme est forcément une question de spéculation. C'est notamment le cas de l'exercice entrepris ici qui requiert des chiffres macroéconomiques aussi loin dans le futur que 2020. Les sections suivantes exposent les hypothèses utilisées dans le cadre macroéconomique qui, à son tour, est utilisé pour créer les scénarios de dépenses pour le VIH et le sida évoqués ci-dessous.

La croissance du PIB est supposée être de 4,5% par an, conformément à l'estimation de 2016 fournie par le FMI et la moyenne sur cinq ans pour la période de 2012 à 2016. Le déflateur du PIB est supposé être de 1,9% ce qui, à nouveau, est conforme à l'estimation du FMI pour 2016 et reflète le point culminant d'une tendance à la baisse à partir de 2011.

Les revenus fiscaux (si l'on exclut toute nouvelle mesure en faveur de la lutte contre le VIH/sida) devraient demeurer constants à 17,4% du PIB. Ceci est légèrement en dessous du niveau prévu par le FMI jusqu'en 2016 mais au dessus des niveaux de 2011. Les dons alloués aux projets, excluant ceux liés au VIH, devraient rester constants en termes de USD au niveau de la moyenne sur cinq ans pour la période de 2012 à 2016. L'allègement de la dette devrait baisser progressivement dans le temps.

Les dépenses courantes gouvernementales, si l'on exclut les frais d'intérêts, devraient augmenter passant de 12,5% à 13% du PIB de manière à refléter les niveaux courants de dépenses. Ceci ne comprend pas les dépenses supplémentaires liées aux mécanismes en matière de VIH et de sida décrits dans la présente note. Les dépenses gouvernementales en capital devraient être constantes à 6% du PIB à partir de 2016, après une hausse graduelle des niveaux courants.

Le taux de change devrait demeurer stable, sans appréciation ni dépréciation. Le FMI ne publie pas de projection de taux de change dans son rapport à l'Article IV mais des estimations peuvent être tirées des chiffres ailleurs dans le rapport. Ces derniers suggèrent un taux de change relativement constant jusqu'en 2016. Le déficit commercial devrait être constant à 0,7% du PIB et le déficit du compte de transactions courantes diminue légèrement chaque année à partir de son pic de 4% du PIB en 2011. Dans le secteur monétaire, la vitesse de circulation de la monnaie devrait être constant à 4,1.

Les sections suivantes décrivent comment le scénario expliqué ci-dessus a une incidence sur les différents mécanismes de mobilisation de ressources pour le VIH et sur les dépenses. Nous effectuons une analyse de sensibilité à la Section 8 et nous examinons l'impact des variations de ces hypothèses sur les ressources disponibles pour le VIH.

5 Scénario de référence

Dans cette section, nous estimons les ressources disponibles pour le VIH selon le scénario de référence (c'est-à-dire sans aucune ressource supplémentaire). Nous appuyant sur les besoins de ressources exposés ci-dessus, nous considérons alors l'écart de financement de la lutte contre le sida – la différence entre les besoins de ressources et les ressources disponibles. Le scénario de référence applique des hypothèses prudentes pour l'extrapolation des ressources disponibles jusqu'en 2020.

5.1 Ressources financières disponibles

Le Tableau 5.1 présente les ressources disponibles pour le VIH/sida en 2007 et en 2008, telles qu'elles figurent dans le NASA (Rapport d'évaluation des dépenses nationales relatives au sida). Ce tableau montre que la majorité des ressources proviennent de bailleurs de fonds internationaux et que la somme totale de 19,6 milliards de F CFA était disponible en 2008.

Tableau 5.1 Ressources pour les dépenses du VIH/sida en 2007 et en 2008
(F CFA)

Source	2007	2008
Fonds publics	3,133,764,945	3,336,034,999
Fonds du gouvernement central	3,125,798,005	3,328,123,007
Fonds de sécurité sociale	7,966,940	7,911,992
Fonds privés	659,288,603	2,315,388,004
Organisations à but lucratif	480,366,738	361,125,930
Organisations à but non lucratif	178,921,865	226,622,062
Bilatérale	2,242,684,714	3,552,683,035
Belgique	67,967,623	
États-Unis	29,999,860	810,722,269
Pays-Bas	359,200	1,065,805
Allemagne	770,939,334	2,140,136,260
France	208,372,600	300,556,985
Canada	1,162,046,097	299,846,448
Suisse	3,000,000	
Multilatérale	10,666,035,391	11,064,964,341
FAO	0	25,449,418
OIT	112,097,500	150,483,515
GFATM	9,058,111,767	9,062,205,796
ONUSIDA	144,725,500	252,281,187
UNICEF	643,617,325	1,133,052,349
UNESCO	-	75,241,758
UNFPA	372,461,524	116,182,126
OMS	135,006,000	251,174,691
PAM	23,015,000	

PNUD	47,992,425	
Autre multilatérale	129,008,350	
ONG	1,347,369,762	1,031,373,621
Total fonds	18,049,143,415	19,573,555,216

Source: NASA (2007, 2008)

Il est important de noter que les fonds privés ne comprennent pas les dépenses directes des ménages. Aucune donnée à ce sujet ne figurait dans le NASA de 2007 et, bien que des données figuraient dans le NASA de 2008, elles ont été exclues du tableau ci-dessus. Recueillir des données exactes sur les dépenses directes est notoirement difficile et nous avons décidé de les exclure de l'analyse. Ainsi, dans la mesure où il y a une différence entre les besoins de ressources et les ressources disponibles (traitée ci-dessous), l'écart représente une combinaison de (i) ces besoins qui sont comblés par les frais directs des ménages et (ii) de ceux qui ne sont pas comblés par manque de ressources.

Afin d'établir des estimations de disponibilité de ressources dans l'avenir, nous formulons plusieurs hypothèses pour les trois sources de financement, à savoir les ressources extérieures et les ressources publiques intérieures.

Pour le financement international, nous supposons que les flux extérieurs vers le Cameroun restent constants en termes de USD jusqu'en 2020. Le chiffre choisi est celui des flux extérieurs pour la lutte contre le VIH et le sida vers le Cameroun de 2008, comme indiqué plus haut. Aux fins du cadre macroéconomique, les flux se décomposent en deux catégories : ceux qui transitent par le budget de l'État (appelés « sur budget ») et ceux qui sont « hors budget ». Il est nécessaire de faire la distinction, étant donné que les dons « sur budget » auront une incidence sur le volume des dépenses de l'État, alors que les dons « hors budget » n'en auront pas. Les dons sur et hors budget transitent aussi par la balance des paiements de différentes façons.

En ce qui concerne le financement public intérieur, nous supposons que la même proportion des dépenses de l'État que celle de 2008 est allouée aux dépenses de sida. En 2008, 0,25% des dépenses courantes discrétionnaires inscrites au budget ont été affectées à la lutte contre le VIH/sida et cette hypothèse est maintenue jusqu'en 2020. Dans ce cas, les dépenses discrétionnaires sont déterminées en prenant les dépenses totales courantes et en excluant les frais financiers et les dépenses de sida financées extérieurement. Les frais financiers sont une obligation gouvernementale et clairement, ne peuvent pas être réorientés vers les dépenses de VIH. Les dépenses de VIH financées extérieurement sont les mêmes que celles des dépenses « sur budget », mentionnées ci-dessus, et sont donc éliminées pour éviter le double comptage.

Pour les fonds privés, nous supposons que ceux-ci augmentent au même rythme que le PIB nominal jusqu'en 2020.

De toute évidence, les hypothèses exposées ci-dessus se rapportent au cadre macroéconomique. Les flux extérieurs doivent être convertis en utilisant le taux de change et les flux intérieurs seront déterminés par une croissance de PIB nominale et le volume des dépenses courantes en pourcentage du PIB. De cette façon, le cadre macroéconomique garantit une base cohérente à ces hypothèses indépendantes.

5.2 Écart de financement de la lutte contre le sida

Utilisant les informations ci-dessus, le tableau 5.2 extrapole les ressources provenant du public, du privé disponibles et des sources internationales jusqu'en 2020. Comme on peut le voir, les ressources en 2008 représentaient 0,18% du PIB et elles baissent à 0,12% du PIB d'ici 2020.

Tableau 5.2 Ressources de référence et écart de financement du VIH/sida 2008 – 2020 (Milliards de F CFA)

	Sources publiques	Sources privées	Sources internationales	Total	en % du PIB	Besoin de ressources	Écart de financement	en % de PIB
2008	3.3	0.6	15.6	19.6	0.18%
2009	3.6	0.6	16.5	20.7	0.20%
2010	3.9	0.6	17.3	21.8	0.20%
2011	4.1	0.7	15.8	20.6	0.17%	51.6	31.0	0.26%
2012	4.2	0.7	16.1	21.0	0.16%	54.4	33.4	0.26%
2013	4.3	0.8	16.2	21.2	0.15%	57.1	35.9	0.26%
2014	4.6	0.8	16.4	21.8	0.15%	60.8	39.0	0.26%
2015	4.8	0.9	16.4	22.1	0.14%	83.6	61.6	0.39%
2016	5.2	0.9	16.8	22.9	0.14%	87.4	64.6	0.39%
2017	5.6	1.0	16.8	23.4	0.13%	93.1	69.7	0.39%
2018	6.1	1.0	16.8	23.9	0.13%	98.9	75.0	0.40%
2019	6.5	1.1	16.8	24.4	0.12%	104.9	80.5	0.40%
2020	6.9	1.2	16.8	24.9	0.12%	111.0	86.1	0.40%

Figure 5.1 Besoins de ressources et ressources disponibles - Référence, 2008 - 2020

Si nous comparons les ressources disponibles aux besoins de ressources présentées précédemment, nous voyons qu'il y a un déficit de fonds (appelé « Écart de financement »). Ce déficit augmente passant de 31 milliards de F CFA en 2011 à 86 milliards de F CFA en 2020. En pourcentage du PIB, l'écart augmente passant de 0,26% à 0,4% d'ici 2020. L'écart reste constant à environ 0,26% du PIB, à l'exception du changement majeur important des besoins de ressources en 2015. Ceci augmente l'écart jusqu'à 0,39% en 2015 et ensuite il reste plus ou moins constant jusqu'en 2020.

Le reste de ce rapport étudie les options pour combler cet écart en considérant des sources de financement alternatives.

Figure 5.2 Écart de financement – Sources de référence et sources innovantes, 2008 - 2020

6 Sources de financement alternatives

L'écart de financement selon le scénario de référence s'élève entre 0,26% et 0,4% du PIB entre 2011 et 2020 (voir la section précédente). Dans la présente section, nous étudions un éventail d'options de financement alternatives qui accroissent la marge budgétaire pour les dépenses de VIH/sida.

Les mécanismes étudiés dans le cas du Cameroun comprennent :

1. L'intégration du secteur public
2. Les contributions du secteur privé
3. La décentralisation
4. La taxe de temps de connexion mobile
5. La taxe sur les billets d'avion
6. L'assurance maladie universelle
7. Les nouveaux emprunts
8. L'amélioration de l'efficacité des programmes de VIH/sida pour réduire les besoins de ressources

Cette section se concentre sur les Options de 1 à 7. L'Option 8 sera étudiée à la Section 7.

6.1 Intégration du secteur public

L'intégration, selon la définition de l'ONUSIDA est « essentiellement un processus au cours duquel un secteur analyse comment le VIH et le sida peuvent l'affecter dans le présent et à l'avenir et qui étudie comment les politiques sectorielles, les décisions et les actions peuvent influencer l'évolution de l'épidémie et du secteur à long terme ». Il ne s'agit pas d'imposer des activités concernant la lutte contre le VIH mais plutôt de s'assurer que ceux qui comprennent le secteur, prennent la responsabilité de contribuer à la riposte nationale au VIH et au sida (ONUSIDA, 2005).

Le processus d'intégration de la lutte contre le VIH/sida dans un secteur implique tout d'abord, d'analyser la nature de l'impact du VIH/sida sur le secteur dans le présent et à l'avenir, à la fois intérieurement et extérieurement et ensuite, sur la base de son avantage comparatif, de déterminer comment le secteur devrait répondre. Les actions intégrées peuvent prendre la forme de politiques ou de pratiques qui réduisent la vulnérabilité du personnel ou qui soutiennent les membres du personnel qui vivent avec ou sont touchés par le VIH/sida – c'est ce que l'on appelle « l'intégration interne ». Autrement, les actions intégrées pourraient signifier que des activités de prévention, de traitement et de soutien sont incorporées aux programmes sectoriels – c'est ce que l'on appelle « l'intégration externe ». Dans le secteur de l'éducation, par exemple, l'intégration interne pourrait signifier que le soutien et les soins sont offerts aux professeurs qui sont séropositifs, alors que l'intégration externe pourrait prendre la forme de communication pour le changement de comportement (CCC) pour les élèves.

Un moyen tangible d'intégration du secteur public est que chaque ministère doit obligatoirement allouer un budget aux activités de lutte contre le VIH/sida, à la fois en milieu

de travail et dans le cadre de leurs opérations. C'est ce genre de politique que nous examinons dans cette section. Il convient de noter que l'intégration en soi ne représente pas une source de finance supplémentaire, étant donné que la source de financement et le montant global disponible demeure le même mais la valeur de cette approche repose plutôt sur la possibilité d'accroître l'efficacité des dépenses relatives au sida et permettant ainsi aux fonds disponibles d'être employés de manière beaucoup plus efficace.

6.1.1 Expérience Internationale

La plupart des pays confrontés à une épidémie de sida généralisée disposent d'une politique multisectorielle en matière de sida. La multisectorialité, par définition, implique l'intégration : tous les organismes couverts par la politique, qu'ils soient publics ou privés, s'engagent à s'attaquer à l'épidémie. La pratique internationale en ce qui concerne l'intégration dans ce sens est donc généralisée et aussi en place au Cameroun (voir de plus amples informations à ce sujet ci-dessous).

Certains pays comme le Swaziland et le Lesotho, sont allés plus loin et ont instauré un cadre réglementaire qui vise à assurer que les organismes publics donnent un pourcentage fixe de leur « enveloppe budgétaire » à la lutte contre le VIH et le sida.

Au Swaziland, le gouvernement a promulgué un décret qui préconise que les organismes publics consacrent 2% de leur budget à des politiques en milieu de travail pour leur personnel. Le Public Sector HIV and AIDS Coordination Committee (PSHACC) (Comité de coordination du secteur public pour la lutte contre le VIH et le sida), qui regroupe les sous-secrétaires des organismes publics concernés, supervise la politique. Tout récemment, un Secrétariat et une Politique en matière de VIH et de sida en milieu de travail dans le secteur public ont été établis, ce qui pourrait donner un élan à cette initiative. Cependant, actuellement, très peu d'organismes publics consacrent apparemment, jusqu'à 2% de leurs ressources à la politique en milieu de travail. Étant donné que les dépenses publiques totales s'élevaient à 1,3 milliards de USD en 2008/09, 2% représenteraient la somme de 26 millions de USD, ce qui constitue environ 30% des ressources totales pour le sida au Swaziland en 2008/09.

Au Lesotho, le gouvernement avait mis en place une politique similaire qui recommandait que les organismes publics dépensent jusqu'à 2% de leurs budgets en intégration interne, c'est-à-dire par le biais des politiques en milieu de travail pour leur personnel. Cependant, cette politique a, en effet, été remplacée par une dotation annuelle provenant du Bureau de la Commission nationale pour le Sida du Premier ministre. Si cette recommandation était suivie jusqu'au bout, cette initiative de politique dégagerait des ressources d'un montant significatif pour le sida : étant donné que le montant total des dépenses de fonctionnement des ministères s'élevait à 735 millions de USD en 2008/09, 2% représenteraient la somme de 16 millions de USD, ce qui constitue plus de 25% des ressources totales pour le sida au Lesotho en 2008/09.

L'encadré ci-dessous donne de plus amples détails sur l'expérience en matière d'intégration dans le programme MAP (Programme multi-pays de lutte contre le VIH/sida) de la Banque mondiale en Afrique. Il montre à la fois le potentiel de l'intégration mais aussi les difficultés opérationnelles inhérentes à la mise en place d'une politique d'intégration efficace.

Enseignements tirés de l'intégration du VIH/sida grâce au Programme multi-pays de lutte contre le VIH/sida pour l'Afrique (MAP) de la Banque mondiale (Banque mondiale, 2009)

- Les activités liées au VIH/sida dans de nombreuses opérations sectorielles n'étaient pas assez importantes pour devenir une composante de projet formelle qui pouvait être suivie et très peu d'entre elles ont été évaluées.
- Dans de nombreux pays, les directives budgétaires dans les secteurs n'étaient pas mises à disposition pour assurer l'intégration des budgets pour le VIH/sida.
- Quand les activités étaient introduites à posteriori dans un projet en cours, souvent il n'y avait pas de documentation sur les objectifs ni de sélection d'indicateurs liés au VIH ni d'évaluation de résultats à la clôture du projet.
- À part quelques exceptions, les ressources de supervision des projets se limitaient, quant à l'apport d'aide d'experts en VIH/sida, à de petites interventions spécialisées dans des secteurs qui avaient peu de compétences en matière de VIH/sida.
- Au niveau national, presque tous les secteurs publics ont des référents VIH/sida qui travaillent à mi-temps, souvent soutenus au titre du MAP. Ces référents manquent de capacités et de connaissances dans des domaines clés tels que (a) la détermination de l'impact du VIH sur le secteur; (b) la planification stratégique et la mobilisation des fonds ; (c) la planification des actions ; (d) le suivi et l'évaluation des activités sectorielles. Un goulet d'étranglement crucial est la disponibilité de fonds pour entreprendre un travail d'analyse afin de favoriser une riposte au VIH/sida substantielle.
- Le suivi et l'évaluation des activités menées par les secteurs sont très faibles. Seuls les secteurs de l'éducation et des transports ont fait des évaluations d'impact et ont un assez bonne idée de comment aborder le VIH/sida dans leurs opérations à moyen et à long terme.
- Pour être efficaces, les réponses en matière de VIH/sida doivent être adaptées aux besoins locaux et variés (en tenant compte du type d'épidémie). Il n'y a pas d'approche unique qui convienne à toutes les épidémies locales. Les épidémies de VIH/sida varient d'un pays à l'autre et aussi à l'intérieur d'un même pays. Les moteurs des épidémies locales respectives doivent être identifiés et les interventions en matière de VIH/sida doivent être adaptées pour y remédier.

6.1.2 Pratique nationale

Le 11 décembre 2011, le Premier Ministre du Cameroun a publié une circulaire - *Circulaire N° 010/CAB/PM* – demandant à tous les ministères de créer un comité de coordination pour la lutte contre les IST/le VIH/le sida. Bien que ces comités aient été créés dans un certain nombre de ministères, les progrès réels ont été lents et les activités ont été mises en œuvre de façon inégale. Des référents pour le VIH/sida ont été nommés dans tous les ministères mais leur capacité d'exécution varie énormément d'un ministère à l'autre.

Toutefois, un ministère qui a réalisé des progrès notables, est le Ministère des Finances. Un décret du gouvernement pour la création d'un comité consultatif en matière de VIH/sida a été publié en décembre 2005. Il y a maintenant un référent à plein temps responsable des programmes en milieu de travail et 85 personnes ont été formées, dont 30 sont au niveau

national et 5 personnes dans chacune des 11 régions. Le comité se réunit chaque trimestre et un plan stratégique a été élaboré en 2010.

Depuis 2008, le PNUD soutient le processus d'intégration du secteur public au Cameroun. La première étape était de plaider pour l'inclusion du VIH en tant que priorité dans le deuxième PRSP - *Document de Stratégies pour la Croissance et l'Emploi (2010 – 2019)*. Une fois cet objectif atteint, ils ont pu alors s'en servir comme levier pour promouvoir l'intégration du VIH dans les budgets et les plans sectoriels. Le PNUD a également commandé plusieurs études pour mieux faire comprendre des défis et pour les utiliser comme base d'éléments probants pour guider le processus d'intégration. Ces études comprennent une analyse de situation du VIH/sida dans le secteur public, une évaluation des facteurs de vulnérabilité en matière de transmission du VIH et une étude de l'impact du VIH dans tous les secteurs. Bien que ces études aient été menées il y a déjà un certain temps, elles n'ont pas encore été finalisées et ne sont pas disponibles au public.

Tableau 6.1 Dépenses par organisme de financement public, 2007, 2008 et 2009

	Total 2007 (F CFA)	Total 2008 (F CFA)	Total 2009 (F CFA)
Fonds Publics (sous- total)	3,133,764,945		
Ministère de la Santé		888,354,684	
Ministères de l'Education (Educations primaire, secondaire et enseignement supérieur)	75,003,000	23,800,000	20,960,000
Ministère du Développement Social		13,500,000	
Ministère de la Défense	28,000,000	25,000,000	43,000,000
Ministère des Finances	40,282,500	32,000,000	52,360,000
Ministère du Travail et de Sécurité Sociale	1,900,000		
Ministère de la Justice	15,000,000	22,000,000	
Autres ministères	27,300,000	168,800,000	484,700,000
CNLS	2,905,522,915	10,547,954,935	16,369,179,308
Sécurité sociale du secteur public		26,285,830	
Organisations paraétatiques	32,789,590		
Total	6,259,562,950	11,747,695,449	18,599,709,191

Source: NASA 2007, 2008 and 2009 (projet)

Les données du récent NASA fournissent des informations sur le montant dépensé pour les programmes en milieu de travail dans tous les ministères en 2009. Cette information est présentée au tableau 6.2 Il ressort qu'en 2009, le Ministère des Finances a consacré le montant le plus élevé aux programmes en milieu de travail, suivi par le Ministère des Travaux Publics et le Ministère de la Justice. Tous les autres ministères y ont consacré beaucoup moins.

Tableau 6.2 Dépenses pour les programmes en milieu de travail par ministère en 2009

Ministère	Dépenses en 2009 [F CFA]	% du Total
Ministère des Affaires Sociales	13,500,000	5%
Délégation générale à la Sûreté Nationale	15,000,000	5%
Ministère de la Défense	15,000,000	5%
Ministère de l'Énergie et de l'Eau	11,000,000	4%
Ministère de l'Économie de Planning	12,000,000	4%
Ministère du Travail et de la Formation	5,000,000	2%
Ministère de la Justice	32,000,000	12%
Ministère des Transports	7,500,000	3%
Ministère des Travaux Publics	38,300,000	14%
Ministère de l'Industrie, des Mines et de la Technologie	13,000,000	5%
Ministère des Domaines et des Affaires foncières	10,000,000	4%
Ministère du Développement Urbain	23,000,000	8%
Ministère de l'Environnement et des Forêts	8,000,000	3%
Ministère de l'Agriculture et du Développement rural	10,000,000	4%
Ministère des of PME, de l'économie Sociale et des Artisans	5,000,000	2%
Ministère des Sports et de l'Éducation physique	13,000,000	5%
Ministère des Finances	45,000,000	16%
Total	276,300,000	100%

6.1.3 Méthodologie et hypothèses

A) Intégration interne

Les variables clés qu'il faudrait idéalement utiliser pour calculer la dotation future pour l'intégration interne devrait inclure : la taille de l'effectif, la prévalence du VIH parmi les employés (si jugée différente de celle de la prévalence nationale), la taille du ministère et la capacité globale en ressources financières et humaines du ministère. Même si nous ne disposons pas d'informations sur chacun de ces facteurs, nous avons des informations sur le nombre d'employés dans chaque ministère payés par l'État.

Tableau 6.3 Effectif total par Ministère, Département et Organisme public en 2011

Ministère Département ou Organisme	effectif	% du total
Délégation générale à la Sûreté Nationale	17,078	7%
Ministère des Finances	17,274	7%
Ministère de l'Éducation de base	80,897	34%
Ministère de l'Éducation secondaire	28,697	12%
Ministère de la fonction publique et de la Réforme administrative	14,451	6%
Ministère de la Santé Publique	24,471	10%
Autres ministères, départements et organismes publics	56,994	24%
Total	239,862	100%

Source: Données obtenues du Ministère de la Fonction Publique et des Réformes Administratives

B) Intégration externe

L'affectation des fonds pour l'intégration externe dépend du genre de travail effectué par le ministère, étant donné que certains ministères disposent plus que d'autres d'une plus grande marge de manœuvre pour incorporer des activités liées au VIH/sida à leurs opérations sectorielles. Le tableau 6.4 montre les affectations budgétaires de dix ministères qui ont la marge de manœuvre nécessaire pour des activités d'intégration externe (Noter que le Ministère de la Santé n'est pas inclus dans ce tableau car on présume qu'il répond déjà aux besoins de sa population cible). Si chacun de ces ministères affectait 1% de son budget de 2009 à des activités d'intégration, cela signifierait une augmentation considérable des dépenses publiques en matière de VIH/sida dans ces secteurs (voir Tableau 6.4)

Tableau 6.4 Montant total de la dotation budgétaire des ministères choisis avec marge de manœuvre pour l'intégration externe

Ministère	Total Budget (in millions of F CFA)	
	2010	2011
Éducation élémentaire	167,728	142,078
Enseignement supérieur	43,711	32,265
Éducation secondaire	208,624	182,155
Jeunesse	7,820	8,136
Agriculture et développement rural	60,342	71,424
Emploi et formation professionnelle	6,081	5,174
Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat	7,222	6,238
Affaires sociales	7,589	4,329
Promotion des femmes et de la famille	5,728	3,611
Commission nationale des droits de l'Homme et de la liberté	0	700

6.1.4 Perspectives du mécanisme

Le tableau 6.5 indique le montant des fonds nécessaires pour l'intégration interne pour un an. Compte tenu des hypothèses du CNLS que le coût de la fourniture d'éducation par les pairs pour deux travailleurs est de 5 USD, celui du traitement des IST traitées en milieu de travail est de 12,30 USD et du préservatif est de 0,12 USD, nous estimons que le coût de dotation à 7,50 USD et 10 USD par employé par an. Les ressources nécessaires sont indiquées dans le Tableau 6.5 ci-dessous.

Tableau 6.5 Coût de la mise en œuvre des programmes en milieu de travail dans le secteur public

	Nombre Total de travailleurs	Coût de dépenser 7,50\$ par travailleur	Coût de dépenser 10\$ par travailleur
Délégation générale à la Sûreté Nationale	17,078	128,085	170,780
Ministère des Finances	17,274	129,555	172,740
Ministère de l'Éducation élémentaire	80,897	606,728	808,970
Ministère de l'Éducation secondaire	28,697	215,228	286,970
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative	14,451	108,383	144,510
Ministère de la Santé Publique	24,471	183,533	244,710
Autres ministères, départements et organismes publics	56,994	427,455	569,940
Total (in USD\$)	239,862	1,798,965	2,398,620

Le Tableau 6.6 présente le montant prévu de fonds nécessaires pour l'intégration externe pour un an calculé à 1% du budget total alloué aux ministères sélectionnés qui ont des domaines d'activités pertinents. Si l'on utilise les taux de change actuels, cela représente 9,8 millions de USD en tout.

Tableau 6.6 Montants annuels prévus nécessaires à l'intégration externe

Ministère	1% du budget 2011 en F CFA	1% du budget 2011 en US\$
Éducation élémentaire	1,420,780,000	3,057,894
Enseignement supérieur	322,650,000	694,428
Éducation secondaire	1,821,550,000	3,920,457
Jeunesse	81,360,000	175,108
Agriculture et développement rural	714,240,000	1,537,233
Emploi et formation professionnelle	51,740,000	111,358
Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat	62,380,000	134,258
Affaires sociales	43,290,000	93,172
Promotion des femmes et de la famille	36,110,000	77,718
Commission nationale des droits de l'Homme et de la liberté	7,000,000	15,066
Total	4,561,100,000	9,816,692

6.1.5 Projection

La mise en place d'une politique d'intégration interne et externe du secteur public exhaustive exigera du temps. Il faut trouver un consensus au Parlement et le concrétiser en un cadre réglementaire. Nous suggérons que cela devrait prendre 1 an et ensuite, la mise en œuvre pourrait commencer en 2012. Par la suite, les ressources mobilisées par le biais de ce

mécanisme devraient augmenter en proportion de la masse salariale totale du secteur public (pour l'intégration interne) et des dépenses totales courantes (pour l'intégration externe).⁴

	Intégration Interne (Md F CFA)	Intégration Externe (Md F CFA)
2011	0	0
2012	1.2	4.7
2013	1.3	4.8
2014	1.4	5.1
2015	1.5	5.4
2016	1.6	5.7
2017	1.7	6.2
2018	1.9	6.7
2019	2.0	7.1
2020	2.1	7.6
2021	2.3	8.1
2022	2.4	8.6
2023	2.6	9.2
2024	2.7	9.8
2025	2.9	10.4
2026	3.1	11.1
2027	3.3	11.8
2028	3.5	12.6
2029	3.8	13.4
2030	4.0	14.2

Il est clair que l'intégration externe produit une plus importante proportion des fonds que l'intégration interne. Néanmoins, les deux peuvent contribuer de façon significative à combler l'écart de financement identifié ci-dessus.

6.2 Intégration du secteur privé

L'intégration du VIH/sida dans le secteur privé est un processus permettant aux acteurs du secteur privé « de s'attaquer aux causes et aux effets du sida d'une façon efficace et durable, à la fois dans leur travail habituel et sur leur lieu de travail » (ONUSIDA, 2005). La tendance à l'intégration du secteur privé peut être motivée par un sens de responsabilité civique des entreprises ou par l'effet direct que le VIH/sida a ou pourrait avoir sur leur entreprise y compris :

⁴ Dans le cadre macroéconomique, ceci est obtenu en fixant la part des dépenses discrétionnaires courantes (c'est-à-dire les dépenses courantes moins les frais financiers et les fonds réservés) attribuée à ces deux sources de financement.

- a) **L'augmentation des coûts** comme l'assurance maladie, les congés de maladie, les indemnités en cas de décès ainsi que le recrutement et la formation de nouveaux employés
- b) **La baisse de la productivité** causée par une hausse de l'absentéisme (due à la maladie, la participation aux obsèques ou aux soins aux malades), une forte rotation de personnel, une perte de capital intellectuel et une perte de moral.
- c) **L'affaiblissement de l'environnement des affaires** dû aux pressions sur l'économie et à la baisse des investissements.
- d) **La chute de la demande de biens et de services** car les revenus disponibles des ménages baissent à cause de l'augmentation des coûts de santé ou de la perte de revenus.

Les compagnies et les entreprises privées ont un rôle unique à jouer dans la lutte contre le VIH/sida à cause de leur interaction avec la tranche d'âge qui est touchée de manière disproportionnée par le virus et parce que les structures, les systèmes de communication et les capacités de formation qui sont déjà en place, peuvent être utilisés pour des programmes de prévention, de soins et de soutien. Les programmes en milieu de travail sont de plus en plus reconnus comme une approche efficace, économique et durable pour lutter contre le VIH/sida.

En plus des programmes en milieu de travail, certaines compagnies vont plus loin que leur propre lieu de travail et plaident en faveur d'un engagement accru dans le travail relatif au VIH/sida dans d'autres compagnies, secteurs, communautés, groupes de consommateurs et gouvernement.

6.2.1 Pratique internationale

Dans de nombreux pays à forte prévalence, des coalitions d'entreprises ont été créées dans le but de renforcer la riposte du secteur privé à l'épidémie. Des exemples de coalitions pour la lutte contre le VIH/sida se trouvent ci-dessous. Ces coalitions se sont avérées efficaces pour assurer une riposte plus coordonnée et efficace dans les pays où elles sont actives.

Rwanda

La coalition d'entreprises pour la lutte contre le VIH/sida au Rwanda, "Association du privé et paraétatique dans la lutte contre le VIH/SIDA" (APELAS), a été créée en 2001 et, à cette époque, elle était financée presque entièrement par le Programme multi-pays de lutte contre le VIH/sida (MAP) de la Banque mondiale. Actuellement, les membres les plus actifs sont les grandes compagnies paraétatiques comme Rwandex et les compagnies privées comme Gassecc et Intersec (toutes les deux sont des sociétés de sécurité) dont les employés représentent des groupes à haut risque. Certaines des activités de base effectuées par APELAS comprennent: des campagnes de sensibilisation et des activités de prévention comme la distribution de préservatifs dans les entreprises; la fourniture d'assistance technique à ses membres pour soutenir l'élaboration de plans d'action en matière de VIH/sida; la formation pour les conseillers et les référents; et le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds.

Côte d'Ivoire

La Coalition des Entreprises contre le VIH/sida en Côte d'Ivoire (CECI) a été établie pour promouvoir des programmes intégrés et efficaces pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme dans les sociétés en Côte d'Ivoire. Ces objectifs sont réalisés grâce à l'échange des meilleures pratiques; le renforcement de la prévention et des traitements et la promotion des partenariats du privé et du public. Certaines des activités spécifiques entreprises comprennent la fourniture d'assistance technique; la formation; le plaidoyer, la mobilisation de ressources et le soutien pour le suivi et l'évaluation.

Zambie

La Zambia Business Coalition (ZBCA) (Coalition des entreprises de Zambie) a été créée pour mobiliser la riposte au VIH/sida du secteur privé. Elle soutient les sociétés pour atténuer l'impact négatif du VIH parmi les employés ; elle promeut les campagnes de prévention et facilite la coordination entre les entreprises, les services techniques et la communauté. Elle fournit aussi la formation en matière de VIH aux référents dans les sociétés.

6.2.2 Pratique nationale

Le Plan National Stratégique de lutte contre le VIH et le sida (2011-2015) souligne l'importance du rôle du secteur privé dans la riposte nationale au VIH/sida et dans tous ses documents, appelle ce groupe, un groupe cible clé pour les interventions et aussi il en parle pour son important rôle dans la mise en œuvre. Il note que la période de 2006 à 2008 a été marquée par une nette amélioration de la participation du secteur privé à la riposte nationale au VIH/sida. Quelques-unes des plus remarquables réussites comprennent : la convention signée entre le Ministère de la Santé Publique et le GICAM ; la convention signée entre l'OIT et 12 organisations dans le but de renforcer la riposte au VIH/sida en milieu de travail ; et les activités réalisées par les 65 compagnies qui font partie du GICAM, les 25 PME/PMI soutenues par CCA Sida, 9 entreprises forestières et 5 entreprises dans le secteur des transports. La section suivante décrit quelques-uns de ces développements, attirant l'attention sur les domaines dans lesquels des progrès ont été accomplis et ceux dans lesquels plus d'actions doivent être entreprises

CCA - SIDA

La Coalition de la Communauté des Affaires contre le Sida du Cameroun, *CCA-SIDA*, a été créée en 2006 par le groupement inter patronal du Cameroun (*GICAM*) en partenariat avec la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat (*CCIMA*), syndicat des industriels (*SYNDUSTRICAM*), la fédération nationale des associations de petites et moyennes entreprises (*FENAP*) et le groupement des femmes d'affaires du Cameroun (*GFAC*). La *CCA-SIDA* se concentre sur le renforcement des capacités et l'amélioration des traitements et des soins des employés et de leurs ayant-droit dans le cadre des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI). Les PME et les PMI ont été identifiées comme étant tout particulièrement importantes, étant donné qu'elles n'avaient pas encore participé activement à la riposte nationale au VIH/sida, leur personnel constitue une grande part des effectifs et à cause de leur vulnérabilité accrue au VIH/sida car la perte d'employés ou les congés-maladie prolongés risquent de porter atteinte à la performance de l'entreprise.

Quelques-uns des objectifs de la *CCA-SIDA* sont les suivants :

- fournir un soutien médical et psychologique aux employés et à leurs ayant-droit ;

- fournir la formation et le recyclage professionnels des prestataires de services de santé dans les PME et les PMI ;
- parfaire les connaissances en matière de VIH des décideurs dans l'entreprise et plaider en faveur de ces questions de santé ;
- documenter et partager les meilleures pratiques au sein du secteur privé
- garantir la gratuité des services de conseil et de test volontaires (CTV) et
- proposer des programmes d'éducation et de prévention pour lutter contre la stigmatisation sur le lieu de travail.

Un des principaux défis à relever par la CCA est le manque de preuves concernant les répercussions du VIH/sida sur le secteur privé. Sans information sur les coûts en termes de coûts directs et de perte de productivité, il est difficile de convaincre les employeurs du secteur privé de considérer le VIH/sida comme une priorité. Ce défi s'est davantage accentué depuis mai 2007 lorsque le gouvernement a commencé à fournir gratuitement les ARV. En fait, depuis cette date, un certain nombre d'organisations du secteur privé ont réduit leur soutien.

Convention entre GICAM et le Ministère de la Santé Publique

En mars 2010, le Ministère de la Santé et le GICAM, regroupement du secteur privé camerounais, ont signé la convention No 10/MINSANTE/2010. Son but est d'établir un cadre de collaboration entre les deux parties pour la mise en œuvre des activités liées au VIH/sida pour une période de cinq ans. Les bénéficiaires cible de cette Convention sont les employés des entreprises, les membres de leurs familles et les personnes du public. Les objectifs généraux de la convention sont de contribuer à la lutte contre le VIH/sida au Cameroun dans les domaines de la prévention, du diagnostic et des traitements précoces en assurant la disponibilité des ARV et des réactifs ; en augmentant la disponibilité des ressources matérielles et financières et en encourageant le partage des connaissances par le biais d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques.

Ces objectifs doivent être réalisés par le biais de la concrétisation des engagements du MINSANE ainsi que ceux du GICAM. Les engagements du Ministère de la Santé sont les suivants :

- gérer et contrôler la distribution des ARV ;
- fournir, dans la limite des ressources disponibles, le soutien technique, les ressources humaines, les moyens matériels, financiers complémentaires pour la mise en place des activités de la Convention, y compris le fonctionnement du Comité de Suivi ;
- faciliter la collaboration entre les divers partenaires GICAM nationaux et internationaux, MINSANTE ;
- contribuer au renforcement des capacités techniques du personnel de santé des entreprises et assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des activités

D'autre part, les engagements des organisations du secteur privé représentées par GICAM sont de/d' :

- accorder une attention particulière à la lutte contre le VIH/sida et la promotion de la santé dans l'entreprise ;
- organiser des campagnes de plaidoyer avec les parties prenantes et les partenaires pour le soutien et la mobilisation de contributions financières ;
- mobiliser des ressources financières et/ou matérielles ; rédiger des rapports périodiques et les mettre à la disposition des partenaires ;
- impliquer les partenaires commerciaux (nationaux et internationaux) et assurer la mise en place des activités de suivi et d'évaluation dans le cadre de la Convention.

En vertu de l'Article 1 de la décision commune No 0226/MINSANTE/GICAM de mars 2010, un comité de suivi pour l'application de la convention a été créé. Sa mission est d'apporter l'appui technique pour l'application de la convention et d'améliorer la collaboration entre les deux structures. Voici quelques-unes de ses fonctions :

- élaborer un plan d'action annuel et un rapport annuel sur les activités mises en œuvre ;
- assurer le suivi technique et financier de l'application de la convention ;
- assurer le contrôle et la gestion des fonds reçus ; et
- aider les compagnies qui participent à l'achat des ARV pour assurer qu'elles obtiennent des dérogations en vertu de l'Article 7.A-5 de la Loi de Finance 2010.

Cependant, au moment de la rédaction de cette étude, ce comité n'était pas encore opérationnel et aucune des activités citées ci-dessus n'était exécutée.

Réduction des taxes sur l'achat des ARV

L'Article 7. A-5 de la Loi de Finance 2010 se rapporte à la déduction des contributions de l'état pour l'achat des antirétroviraux (ARV). Selon une circulaire du 15 janvier 2010, le bénéficiaire de la contribution se limite au Ministère de la Santé ou au gouvernement local décentralisé (municipalité et région), y compris les communautés urbaines, les associations et les syndicats de leur commune. Les demandes de déductions doivent être justifiées à l'aide de documents officiels tels que des ordres de virement, des chèques, des reçus de paiement indiquant l'objet précis de la transaction et son bénéficiaire.

Dérogations pour les dons

L'article 7 du Code des Impôts 2010 limite à 0,5% du chiffre d'affaires la déductibilité des donations, legs et dons faits par les entreprises aux travaux d'intérêt général de nature philanthropique, éducative, sportive scientifique, sociale et familiale.

Un amendement à cette disposition comme indiqué dans la circulaire N°0000001/MINFI/DGI/LC/L se rapporte aux paiements versés aux organismes de recherches et de développement (R&D) qui se trouvent au Cameroun et qui travaillent dans les domaines de la santé, de l'agriculture et du bétail. Depuis janvier 2010, de tels paiements

sont totalement déductibles si justifiés et si l'organisation de R&D est jugée de qualité suffisante par le ministère concerné.

6.2.3 Méthodologie et hypothèses

Il y a deux façons de modeler les contributions estimées à la riposte au VIH/sida du secteur privé. La première est le montant affecté aux programmes en milieu de travail qui visent à faire de la prévention, fournir des traitements et du soutien aux employés et à leurs familles (intégration interne). Ceci est calculé en utilisant le nombre estimé d'employés du secteur formel et les coûts unitaires de chaque programme en milieu de travail spécifique utilisé par le CNLS. Les coûts unitaires utilisés par le CNLS pour calculer ses projections de besoins sont les suivants :

5 \$ pour l'éducation par les pairs pour deux employés

12,30 \$ pour les IST traitées sur le lieu de travail

0,12 \$ pour un préservatif masculin distribué

La deuxième est l'engagement pris pour lutter contre le VIH/sida à l'extérieur de la compagnie et comprend des interventions qui visent la base client de la compagnie, la communauté environnante ou un public plus large. Cela s'appelle l'intégration externe et peut se calculer en pourcentage des revenus de chaque compagnie. Dans la section suivante, nous calculons le montant de revenu qui peut être généré en imposant une contribution de 0,2% sur les revenus générés par les compagnies privées

6.2.4 Projection

Intégration interne

Le tableau 6.7 indique les besoins de ressources prévus pour les programmes en milieu de travail basés sur des hausses marginales de couverture sur la période de 2011 à 2015, comme l'a estimé le CNLS en se servant de l'Outil RNM [3]. Ces hypothèses utilisées pour ces calculs sont décrites dans le Tableau 6.8

Tableau 6.7 Besoins de ressources prévus pour les programmes en milieu de travail (Éducation par les pairs, traitement des IST et distribution de préservatifs) pour la période de 2011 à 2015

Détails	2011	2012	2013	2014	2015
Nombre d'employés ayant emploi formel	311,656	320,506	329,607	338,966	348,591
Travailleurs recevant éducation par les pairs (par deux)	77,914	112,177	148,323	186,431	226,584
Cas de IST traités	326	502	698	915	1,154
Préservatifs fournis (en millions)	3	3	4	5	6
Ressources nécessaires	729,572	1,032,681	1,366,580	1,733,727	2,136,756

Source: *Modèle pour l'estimation des besoins de ressources pour la prévention, les soins et l'atténuation du sida, Cameroun 2010.*

Tableau 6.8 Hypothèses sur le pourcentage de la population active recevant l'éducation par les pairs, le traitement des IST et des préservatifs

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% de population active recevant éducation par les pairs (par deux)	5%	15%	25%	35%	45%	55%	65%
% de population active avec IST symptomatiques recevant traitement pour IST	2%	13%	24%	35%	47%	58%	69%
% de population active recevant des préservatifs	5%	8%	11%	14%	16%	19%	22%

Nous servant des coûts unitaires tirés du modèle ci-dessus, nous faisons des projections des dépenses relatives aux programmes en milieu de travail dans le secteur privé jusqu'en 2025 en utilisant un modèle légèrement modifié. La plus grande différence réside dans le traitement des IST. Étant donné qu'il est question de trois sortes de programmes en milieu de travail, c'est ce qui pose le plus de problèmes à mettre en œuvre, à la fois en termes de coûts et de niveau de compétence requis, nous estimons que la couverture augmente à un taux bien plus bas chaque année. Comme le taux de prévalence est si élevé au Cameroun, une hausse du pourcentage aussi petite soit-elle, signifie une importante augmentation du nombre de personnes traitées par an. Nous utilisons aussi les chiffres tirés du recensement des entreprises effectué en 2009 pour estimer le nombre total d'employés du secteur privé. Les résultats de notre modèle sont présentés ci-dessous.

Année	% Population active recevant éducation par les pairs (par deux)	% Population active recevant traitement pour IST	% Population active recevant des préservatifs	Employés recevant éducation par les pairs (par deux)	Cas de IST traités	Préservatifs fournis	Total Ressources nécessaires
2009	5%	1%	5%	19,313	1,429	19,313	69,825
2010	12%	3%	8%	46,352	4,288	30,349	180,798
2011	19%	5%	11%	73,390	7,146	41,385	297,275
2012	26%	7%	14%	100,428	10,004	52,421	419,463
2013	33%	9%	16%	127,467	12,863	63,457	547,575
2014	40%	11%	19%	154,505	15,721	74,494	681,831
2015	47%	13%	22%	181,544	18,579	85,530	822,457
2016	54%	15%	25%	208,582	21,438	96,566	969,688
2017	61%	17%	28%	235,620	24,296	108,154	1,123,849
2018	68%	19%	31%	262,659	27,154	119,742	1,285,112
2019	75%	21%	34%	289,697	30,013	131,329	1,453,736
2020	82%	23%	37%	316,736	32,871	142,917	1,629,988
2021	89%	25%	40%	343,774	35,729	154,505	1,814,144
2022	92%	27%	43%	355,362	38,588	166,093	1,951,912
2023	95%	29%	47%	366,950	41,446	181,544	2,096,105
2024	95%	31%	50%	366,950	44,304	193,132	2,202,594
2025	95%	33%	53%	366,950	47,163	204,719	2,313,097

Intégration externe

Une méthode simple pour formaliser la contribution du secteur privé à la lutte contre le VIH/sida est d'imposer un prélèvement fiscal sur son chiffre d'affaires annuel. Il est important que ce prélèvement soit fixé à un taux abordable pour tous ceux qui doivent payer et qui n'ait pas d'effets de distorsion sur le marché. De même, il ne devrait pas être si bas qu'il ne justifierait pas les coûts administratifs de sa gestion et de son application.

Les seules données sur le chiffre d'affaires du secteur public au Cameroun à la disposition de notre équipe étaient les informations compilées par la Chambre de Commerce pour l'année 2007. À partir de ces données, le tableau ci-dessous indique le montant des recettes fiscales qui peuvent être recueillies par le biais d'un prélèvement de 0,2% sur le revenu de tout le secteur privé. Comme cette liste est limitée aux entreprises qui sont inscrites, les recettes fiscales estimées sont considérées comme probablement très en dessous de la réalité.

Tableau 6.9 Contribution estimée du secteur privé en imposant un prélèvement de 0,2% sur le chiffre d'affaires, par compagnie

Type de Compagnie	Chiffre d'affaires annuel	Nombre de compagnies	Prélèvement
Agriculture vivrière	688,751	1	1,378
Agriculture pour l'industrie et l'exportation	127,318,085	116	254,636
Élevage, chasse et piégeage	7,395,731	41	14,791
Pêche	313,030	2	626
Activités forestières	324,523,374	90	649,047
Industries extractives	834,658,483	9	1,669,317
Minoteries	82,486,616	46	164,973
Transformation des produits agricoles	199,560,423	9	399,121
Boulangerie	40,965,496	186	81,931
Autres industries agro-alimentaires	455,784,795	58	911,570
Boissons et tabac	614,124,920	26	1,228,250
Textile et habillement	177,950,592	26	355,901
Fabrication de chaussures & industrie du cuir	3,135,340	7	6,271
Industrie & fabrication meubles en bois	232,560,710	104	465,121
Fabrication de papier et produits en papier	95,406,238	134	190,812
Industrie chimique, constr. Produits chim.	1,634,798,084	54	3,269,596
Fabrication du caoutchouc et plastique	112,703,254	43	225,407
Fabrication de matériaux de construction	209,046,586	17	418,093
Industries métallurgiques de base	374,827,700	7	749,655
Fabrication de composants mécaniques & Electr.	116,824,213	69	233,648

Construction d'équipement de transport	2,339,547	7	4,679
Diverses industries manufacturières	47,047,564	14	94,095
Électricité, gaz et eau	405,734,348	4	811,469
Bâtiments et travaux publics	492,836,906	506	985,674
Commerce de gros et de détail	4,711,945,547	3,627	9,423,891
Restaurants et hôtels	88,342,363	378	176,685
Transport, stockage et communication	1,888,558,444	542	3,777,117
Banques et Assurances	841,761,110	231	1,683,522
Immobilier, business services	440,156,712	2,645	880,313
Service communautaires, services sociaux	156,172,784	794	312,346
Total	14,719,997,962	9,793	29,439,996

6.2.5 Perspectives du mécanisme

Le tableau ci-dessous résume le montant de fonds estimés qui pourraient être générés par le biais du secteur privé chaque année jusqu'en 2025. Les projections pour l'intégration interne ont été décrites précédemment. Les projections pour l'intégration externe ont été produites en convertissant l'estimation de 2007 ci-dessus de USD en F CFA et ensuite, en extrapolant pour l'avenir conformément à la croissance nominale du PIB.

Année	Intégration interne (Md F CFA)	Intégration externe (Md F CFA)	Total Contribution Secteur privé (Md F CFA)
2012	0.2	18.3	18.5
2013	0.3	19.5	19.8
2014	0.3	21.0	21.3
2015	0.4	22.2	22.6
2016	0.5	23.7	24.1
2017	0.5	25.2	25.7
2018	0.6	26.8	27.5
2019	0.7	28.6	29.3
2020	0.8	30.4	31.2
2021	0.9	32.4	33.3
2022	0.9	34.5	35.4
2023	1.0	36.7	37.8
2024	1.1	39.1	40.2
2025	1.1	41.7	42.8

Il subsiste plusieurs défis à relever si on augmente la participation du secteur privé à la lutte contre le VIH/sida au Cameroun. Ceux-ci incluent :

- le manque de données sur l'incidence de l'épidémie sur les entreprises et sur ce qui est déjà fait pour combattre le VIH/sida dans le secteur privé. Cela rend difficile le plaidoyer en faveur du soutien des dirigeants du secteur privé et la planification de la réponse appropriée.
- le manque de coordination efficace au sein du secteur privé. Bien qu'il y ait plusieurs groupes qui rassemblent des compagnies dans le cadre d'une réponse coordonnée,

ces groupes ne communiquent pas entre eux, ce qui débouche sur une réponse fragmentée au sein du secteur.

- l'engagement en baisse des dirigeants de haut niveau d'assumer la responsabilité en matière de lutte contre le VIH/sida. Il est de plus en plus difficile de démontrer le besoin d'un soutien continu pour la lutte contre le VIH/sida aux cadres de direction, surtout depuis que le gouvernement fournit les ARV gratuitement.

Il y a un potentiel considérable de génération de ressources par le biais de l'intégration du secteur privé au Cameroun mais pour y parvenir, il faut engager davantage de plaidoyer auprès de la haute direction en utilisant un message clair et coordonné étayé par une base de données probantes et fiables.

6.3 Décentralisation

Les contributions pour le VIH/sida des autorités décentralisées découlent d'une logique très semblable à l'intégration du secteur public : les autorités locales sont bien placées pour comprendre les besoins de la population, ont un mandat explicite de répondre à ces besoins et devraient pouvoir améliorer l'efficacité des dépenses publiques.

Dans le cadre de leur mandat, les autorités locales sont souvent responsables de certains aspects de la prestation des services de santé ainsi que de la prise de décision en matière d'attributions de ressources pour des catégories de dépenses spécifiées. Ceci indique donc que les autorités locales mobiliseront des ressources pour le VIH/sida pour autant qu'il existe un besoin au sein de la population qu'elles administrent et elles ont le pouvoir discrétionnaire d'attribuer des ressources aux services voulus.

6.3.1 Pratique internationale

L'Alliance des Maires et des Responsables municipaux contre le VIH/sida en Afrique (« l'Alliance ») a été créée en tant qu'ONG régionale pour « développer et coordonner les capacités politique et technique du gouvernement local en Afrique afin de mener efficacement la riposte multisectorielle au VIH et au sida au niveau local ». Elle a d'abord été lancée à Abidjan en Côte d'Ivoire en 1998 à l'initiative des maires qui étaient déterminés à alléger le fardeau du VIH/sida dans leurs communautés. Il y a actuellement 13 pays membres, des pays à la fois anglophones et francophones : le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Malawi, le Mali, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie.

Pour traduire ses objectifs en actions, l'alliance a élaboré un programme appelé « AMICAALL – l'Initiative de l'Alliance des maires pour des actions communautaires locales sur le sida ». En réunissant les PVVIH, les maires et les autres parties prenantes clés au niveau local, ce programme vise à contribuer à la « création d'un environnement favorable dans lequel la peur, le déni et la stigmatisation peuvent être vaincus et où des systèmes de gestion et de coordination renforcés peuvent permettre de fournir de meilleures prestations à la communauté ». Les activités assurées par le programme comprennent : le renforcement des capacités et l'amélioration des capacités communautaires ; la création d'équipes communales de VIH/sida, le soutien de programmes en milieu de travail, des ateliers sur le VIH et la gouvernance ; la mise en échelle et la diffusion des expériences et des meilleures pratiques et le suivi et l'évaluation.

6.3.2 Pratique nationale

L'Alliance des Maires et des Responsables municipaux contre le VIH/sida au Cameroun a été créée avec le soutien du PNUD en 2005. Comme les autres pays, l'Alliance camerounaise réalise ses activités dans le cadre du programme AMICAALL. L'AMICAALL vise à promouvoir le leadership au niveau local en ce qui concerne la réponse de lutte contre le VIH/sida. Elle s'appuie sur les compétences locales et traditionnelles et les partenariats locaux pour développer les capacités institutionnelles et techniques des autorités gouvernementales locales et pour soutenir la formulation et l'application des activités liées au VIH/sida.

Par le biais du programme AMICAALL, l'Alliance travaille avec chacune de ses communes-membres pour identifier leurs propres vulnérabilités localisées et fournit le soutien pour développer une stratégie et un plan d'action pour y remédier. Une grande partie de ce soutien consiste en du renforcement des capacités de mobilisation de ressources. De 2008 à 2010, l'Alliance a soutenu 50 communes et chacune d'entre elles devrait maintenant avoir une ligne budgétaire pour la mise en œuvre d'activités liées au VIH/sida. À ce sujet, les communes ont dû faire face à la contrainte suivante : selon la nomenclature budgétaire fournie par le Ministère des Finances, il n'existe pas de ligne spécifiquement pour la riposte au VIH/sida. Toutefois, ceci peut être surmonté en incluant une sous-ligne pour le VIH/sida au titre de « l'action sociale ».

Actuellement, il y a 360 communes au Cameroun et 230 d'entre elles sont membres de l'Alliance. Les maires de chacune des communes-membres ont signé une lettre demandant au FEICOM (organisme national responsable du décaissement des fonds au niveau local) de payer une contribution annuelle de 240 000 F CFA (environ 480 USD) à l'Alliance. À ce jour, le FEICOM n'a versé aucun de ces fonds à l'Alliance.

6.3.3 Méthodologie et hypothèses

Les deux sources de revenus potentielles provenant du niveau local sont (a) la cotisation annuelle de chaque commune-membre et (b) la ligne budgétaire engagée par chaque commune pour la mise en œuvre des activités de VIH/sida.

Puisque le FEICOM est déjà sensé virer la cotisation de 240 000 F CFA au nom des 230 communes locales, nous supposons que cette source de revenus sera mise à disposition durant 2011. À partir de 2012, nous augmentons cette cotisation de manière proportionnelle aux dépenses actuelles du gouvernement central. Nous présumons aussi que le nombre de communes-membres augmente de 10 chaque année de manière à ce que toutes les 360 communes soient des membres payants de l'Alliance d'ici 2025. En termes de ligne budgétaire pour la mise en place des activités de VIH/sida au niveau local, nous supposons que, chaque année, l'alliance peut soutenir 25 communes supplémentaires et que chacune d'entre elles aura alors un poste réservé aux activités de VIH/sida. Nous estimons avec prudence que la ligne budgétaire moyenne de chacune de ces communes est de 3 millions de F CFA, même si nous devrions nous attendre à ce que ceci soit considérablement plus élevé dans certaines régions plus riches. À nouveau, à partir de 2012, nous augmentons la cotisation proportionnellement aux dépenses actuelles du gouvernement central. D'après les hypothèses précitées, 1,4 milliards de F CFA supplémentaires pourraient être générés pour les programmes de VIH/sida en 2020.

6.3.4 Projection

Le tableau ci-dessous présente les niveaux de ressources estimés provenant du niveau local basés sur les hypothèses précédentes. La première ligne montre les ressources qui devraient déjà être disponibles à partir de l'année 2010. À partir de ces calculs, d'ici 2025, les ressources du niveau local pourraient générer plus d'1 milliard de F CFA.

Tableau 6.10 Ressources du niveau local affectées à la lutte contre le VIH/sida

Année	(a)		(b)			(a) + (b)
	Communes membres	Paiements de cotisations (Md FCFA)	Communes avec ligne budgétaire pour VIH/sida	Dotation estimée moyenne pour VIH/sida par commune (F CFA)	Ligne budgétaire pour Interventions VIH (Md F CFA)	Montant annuel total Alloué par Communes locales (Md F CFA)
2010	230	0.06	50	3000000	0.15	0.21
2011	230	0.06	75	3000000	0.23	0.28
2012	230	0.06	100	3064912	0.31	0.36
2013	240	0.06	125	3182456	0.40	0.46
2014	250	0.07	150	3352632	0.50	0.57
2015	260	0.07	175	3524561	0.62	0.69
2016	270	0.08	200	3745614	0.75	0.83
2017	280	0.09	225	4083251	0.92	1.01
2018	290	0.10	235	4410689	1.04	1.14
2019	300	0.11	245	4695000	1.15	1.26
2020	310	0.12	255	4998072	1.27	1.40
2021	320	0.14	265	5321117	1.41	1.55
2022	330	0.15	275	5665428	1.56	1.71
2023	340	0.16	285	6032382	1.72	1.88
2024	350	0.18	295	6423444	1.89	2.07
2025	360	0.20	315	6840175	2.15	2.35

Pour parvenir à la réalisation de ces estimations, il est crucial que la question des cotisations soit résolue dès que possible. Sans ces ressources, l'Alliance ne pourra pas jouer son rôle de renforcement des capacités des communes, ce qui implique que les communes continueront à négliger l'importance d'allouer des fonds à la lutte contre le VIH/sida au niveau local.

Un autre défi consiste à augmenter le nombre de membres de l'Alliance. De nombreux maires sont membres d'autres alliances et sont donc peut-être peu enclins à prendre de nouveaux engagements surtout quand l'adhésion comporte un coût.

6.4 Taxe sur le temps de connexion mobile

Dans un petit nombre de pays, au Gabon par exemple, le gouvernement a déjà instauré ou envisage d'instaurer un impôt sur le temps de connexion des portables comme moyen de

comblent l'écart de financement national de la lutte contre le VIH/sida. Cet impôt a été confronté à la critique, principalement à cause des effets de distorsion sur l'industrie de la téléphonie mobile et le poids disproportionné qu'il fait peser sur les personnes démunies qui comptent de plus en plus sur la couverture de la téléphonie mobile comme moyen de communication.

Bien qu'il n'y ait que peu d'exemples de pays qui ont appliqué cette sorte d'impôt dans le but de recueillir des fonds pour la lutte contre le VIH/sida, il existe un certain nombre de pays africains qui imposent une contribution spécifique sur les téléphones portables qui n'est pas affectée à un type de dépenses particulier. Dans les Pays de la Communauté d'Afrique de l'Est par exemple, ces taux d'imposition sont particulièrement élevés. Ils vont de 5% à 12% et ils augmentent malgré la forte opposition des opérateurs de téléphonie mobile qui ont du mal à accroître leur pénétration du marché ainsi que le volume de minutes vendues. En Ouganda, la taxe sur le temps de connexion mobile a augmenté progressivement de 5% en 2002 à 10% en 2004⁵, alors qu'au Rwanda, les accises sur les téléphones portables ont augmenté de 5% à 8% dans le budget de 2010. Un récent rapport intitulé « Imposition et la croissance des services de téléphonie mobile dans l'Afrique subsaharienne » produit par GSMA, affirme que de tels impôts sont, de nature, régressifs car ils pénalisent les tranches les plus pauvres de la société. Il affirme également qu'en baissant les impôts sur les téléphones portables, les gouvernements augmenteront en fait leurs recettes, étant donné que des millions de gens supplémentaires auront les moyens d'utiliser les téléphones portables.

6.4.1 Pratique internationale

Au Kenya, le NACC (Conseil national de contrôle du sida) a proposé une contribution de 2% sur chaque minute de communication mobile vendue en plus des accises de 10% actuellement en place. Si cette proposition est avalisée par le gouvernement, le NACC espère recueillir environ 11 milliards de shillings (135 millions de USD) pour l'achat des ARV sur cinq ans.

6.4.2 Pratique nationale

Actuellement, il n'existe pas de contribution spécifique sur les téléphones portables au Cameroun. La taxe à valeur ajoutée s'applique à toutes les transactions à un taux uniforme de 19,5%. L'impôt sur les sociétés est prélevé sur le chiffre d'affaires moins les dépenses engagées à un taux de 35%. Il y a aussi un impôt payé aux municipalités, appelé patente que toute personne ou entité faisant des affaires au Cameroun doit acquitter. Il s'élève à 4% du chiffre d'affaires de moins de 15 millions de F CFA avec un taux dégressif au fur et à mesure que le chiffre d'affaires augmente. Les nouvelles entreprises avec moins de deux (2) ans d'exploitation sont exonérées de la patente.

Il n'y a que deux opérateurs de téléphonie mobile concurrents au Cameroun : MTN et Orange. Depuis janvier 2010, MTN était le leader du marché au Cameroun, avec une part de 62% des abonnés du marché des portables. Bien que la pénétration de la téléphonie mobile ait considérablement augmenté passant de 0,02% en 1999 à plus de 12% en 2005, elle se situe toujours en dessous de la moyenne africaine et aussi en dessous de celle des autres pays qui ont des niveaux de PIB par habitant similaires.

⁵ www.balancingact-africa.com Publication no. 291, 5 février 2006

6.4.3 Méthodologie et hypothèses

Dans l'idéal, les calculs des revenus attendus relatifs à cet impôt devraient être fondés sur les minutes de temps de connexion vendues. Mais, puisque ces données ne sont pas disponibles, nous fondons nos estimations sur le chiffre d'affaires annuel escompté.

Un rapport d'Onda Analytics de janvier 2010 prévoit que les revenus des services mobiles des opérateurs existants devraient vraisemblablement augmenter de 55% passant de 747 millions de USD en décembre 2009 à 1,16 milliards de USD d'ici décembre 2018 [**Error! Reference source not found.**]. Selon ce rapport, les nouveaux entrants devraient générer des revenus de services de 309 millions de USD d'ici décembre 2018, ce qui équivaut à 21% de la totalité des revenus des services mobiles.

En l'absence d'estimations plus précises, nous supposons que l'accroissement du pourcentage annuel du total des revenus des services est constant entre 2009 et 2018. Pour atteindre 1,4 milliards de USD sur une période de 9 ans en partant de 474 millions de USD, l'accroissement du pourcentage annuel serait donc de 13,4%. Étant donné que d'ici 2018, la pénétration du marché arrivera à saturation et que les augmentations de revenus reflètent plus les nombres d'abonnés plutôt que l'utilisation du téléphone par personne [**Error! Reference source not found.**], nous supposons que l'augmentation annuelle des revenus de services après 2018 est seulement de 1%.

Compte tenu du besoin de s'assurer que cet impôt ne perturbe pas le marché ni n'étouffe la croissance, nous avons fixé l'impôt pour notre estimation à un taux de seulement 0,2% du revenu total annuel.

6.4.4 Projection

Se fondant sur les hypothèses décrites ci-dessus, le tableau ci-dessous précise en détail les recettes annuelles estimées si une taxe de 0,2% est prélevée sur le revenu annuel des compagnies de téléphonie mobile.

Année	% hausse du chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires total estimé (USD \$)	Prélèvement fiscal	Recettes fiscales estimées (USD \$)
2009		474,000,000	0.2%	948,000
2010	13.4%	537,478,316	0.2%	1,074,957
2011	13.4%	609,457,679	0.2%	1,218,915
2012	13.4%	691,076,555	0.2%	1,382,153
2013	13.4%	783,625,871	0.2%	1,567,252
2014	13.4%	888,569,438	0.2%	1,777,139
2015	13.4%	1,007,567,099	0.2%	2,285,002
2016	13.4%	1,142,500,987	0.2%	2,591,011
2017	13.4%	1,295,505,287	0.2%	2,591,011
2018	13.4%	1,469,000,000	0.2%	2,938,000
2019	1.0%	1,483,690,000	0.2%	2,967,380
2020	1.0%	1,498,526,900	0.2%	2,997,054
2021	1.0%	1,513,512,169	0.2%	3,027,024
2022	1.0%	1,528,647,291	0.2%	3,057,295
2023	1.0%	1,543,933,764	0.2%	3,087,868
2024	1.0%	1,559,373,101	0.2%	3,118,746
2025	1.0%	1,574,966,832	0.2%	3,149,934

6.4.5 Perspectives du mécanisme

Comme l'indique les chiffres ci-dessus, même un très faible prélèvement sur les revenus des téléphones portables a le potentiel de générer des sommes d'argent relativement importantes pour la lutte contre le VIH/sida. Il va sans dire que si le gouvernement du Cameroun décidait que le secteur de la téléphonie mobile pouvait absorber un taux d'imposition plus élevé, alors le montant des recettes recueillies s'en trouverait fortement augmenté.

Cependant, avant d'introduire un tel prélèvement, il serait primordial d'effectuer une évaluation des effets potentiels sur le secteur de la téléphonie mobile. Ceci devrait inclure l'étude des façons de s'assurer que la charge des coûts ne retombe pas sur le consommateur.

Enfin, les calculs ci-dessus étaient basés sur le total des revenus annuels du secteur de la téléphonie mobile au Cameroun. Si l'information était disponible, il vaudrait peut-être mieux prélever la taxe sur le volume de temps de connexion vendu, comme cela se fait dans d'autres pays

6.5 Taxe sur les billets d'avion

Les revenus générés grâce à la perception d'une taxe sur les départs de vols constituent une nouvelle occasion de recueillir des fonds pour le VIH/sida. Quelques-uns des arguments en faveur de la mise en place d'une taxe sur les billets d'avion plutôt que d'autres formes d'impôt direct ou indirect sont brièvement exposés ci-dessous :

Progressivité : Dans les pays développés ainsi que dans les pays en développement, les passagers aériens ne font généralement pas partie des catégories les plus pauvres de la population. Une taxe prélevée sur l'achat d'un vol est donc progressive, surtout si une somme plus élevée doit être payée pour les billets de classe affaires et de première classe. La progressivité de cette taxe pourrait être renforcée si on ne faisait rien payer pour les vols intérieurs ou si on faisait payer une contribution plus élevée aux passagers de première classe et classe affaires.

Neutralité économique: Comme pour toute création de nouvel impôt, une des préoccupations majeures des gouvernements nationaux sont les effets de distorsion de l'augmentation du prix d'un produit ou d'un service. Étant donné que l'élasticité de prix de la demande en matière de billets d'avion est relativement faible toutefois, la taxe sur les billets d'avion devrait être économiquement neutre – c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas faire baisser la demande de vols, pour autant que le montant à régler est petit par rapport au coût du billet. De même, la taxe ne devrait pas affecter la concurrence entre les compagnies aériennes car tous les passagers qui voyageraient sur la même liaison devraient payer la même somme. Pour faire en sorte que la taxe n'ait pas d'effet de distorsion, les passagers en transit devraient être exemptés de la taxe. Ceci est fondé sur l'hypothèse qu'une taxe sur les passagers en transit pourrait les encourager à changer leur liaison ou à voyager avec une autre compagnie aérienne – bien que cet effet soit vraisemblablement négligeable si le montant de la contribution est très faible par rapport au coût du billet.

Facile à appliquer: Dans la pratique, la taxe peut simplement être perçue à l'achat du billet. L'expérience d'autres pays qui gèrent déjà ce genre de contribution indique que les coûts supplémentaires induits sont minimes⁶.

6.5.1 Expérience internationale

Un certain nombre de pays a mis en place une taxe sur les billets d'avion dont les revenus servent à acheter des médicaments pour le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida dans le cadre de l'initiative de UNITAID⁷. La France, la Grande Bretagne, le Brésil, le Chili, la Côte d'Ivoire, le Congo, la République de Corée, Madagascar, Maurice, et le Niger font partie de ces pays. Plusieurs autres ont déjà promis qu'ils allaient se joindre à eux. La taxe perçue varie selon le pays et selon que le vol est intérieur ou international et que les passagers voyagent en classe économique ou affaires. En France, par exemple, le montant à payer pour les vols intérieurs et européens va de 1€ pour la classe économique à 10 € pour affaires tandis que pour les vols intercontinentaux, le montant va de 4 € à 40 € pour les classes économique et affaires respectivement⁸. Au Chili, tous les passagers qui voyagent sur des vols internationaux au départ de la capitale, Santiago, doivent payer une taxe uniforme de 2 \$.

Au Kenya, le National AIDS Control Council (NACC) (Conseil national de contrôle du sida) a présenté un document ministériel en juin 2010 qui proposait une contribution de 190 shillings (environ 2 USD) pour chaque passager qui a réservé un vol au départ du pays et 3,5 shillings (environ 0,037 USD) pour chaque tonne de marchandises transportées par avion. Si cette proposition est entérinée par le gouvernement, elle était prévue de prendre effet en janvier 2011 et devrait rapporter 12 milliards de shillings (148 millions de USD) en cinq ans.

UNITAID a été établi pour fournir des fonds supplémentaires en vue de soutenir les efforts existants de la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. Ces fonds proviennent principalement d'une contribution de solidarité sur les billets d'avion. Par l'intermédiaire de partenaires opérationnels, UNITAID consacre ses fonds à l'achat de tests et de médicaments de qualité garantie et à en assurer la mise à disposition rapide aux malades qui en ont le plus besoin – ceux des pays à faible ou intermédiaire revenu. Lancé en septembre 2006, UNITAID a été fondé par les gouvernements du Brésil, du Chili, de la France, de la Norvège et du Royaume Uni. Aujourd'hui, 29 pays et la Fondation Bill et Melinda Gates le soutiennent financièrement.

6.5.2 Pratique nationale

Le Cameroun est membre de UNITAID depuis 2006 et, en tant que tel, s'est engagé à contribuer financièrement tout comme les autres membres. En 2007, le gouvernement a inclus une ordonnance à la *Loi de Finance 2007*, instruisant l'administration aéroportuaire (ADC) de prélever la somme de 1000 F CFA sur toutes les cartes d'embarquement

⁶ Breton, Thierry (2005) Pilot project of a solidarity contribution on plane tickets. High Level Dialogue on Financing for Development (New York, June, 27 2005)

⁷ www.unitaid.eu

⁸ www.globalpolicy.org 30 novembre, 2005

internationales délivrées. Depuis janvier 2008, ce prélèvement est payable par tous les passagers qui embarquent sur un vol international au Cameroun.

La contribution à UNITAID de chaque pays est différente et est convenue selon la capacité de payer. À ce titre, le Cameroun ne devrait s'attendre à payer qu'environ 1\$ par passager, ce qui est plus ou moins la moitié des 1000 F CFA recueillis. Cela signifie que le reste de cette somme peut être utilisé au niveau national pour la lutte contre le VIH/sida. Bien que l'argent recueilli par ADC ait été affecté à la facilité internationale pour l'achat des médicaments (FIAM) depuis le début, la façon dont cet argent doit être utilisé et les mécanismes de décaissement précis n'ont pas encore été clairement définis. Par conséquent, tout l'argent collecté est détenu par le Ministère des Finances dans un fonds spécifique et n'a pas été utilisé.

En août 2010, le gouvernement a constitué un groupe de travail chargé de conseiller le gouvernement sur la façon dont les fonds détenus par le Trésor devraient être décaissés, suivis et gérés. Ce groupe est dirigé par le Ministère de la Santé Publique, avec des représentants de tous les organes concernés tels que le Ministère des Finances, le Ministère de l'Économie, de la Planification et du Développement foncier, le Centre médical national (CENAME) et les autorités aéroportuaires du Cameroun (ADC). Au moment de la rédaction de ce rapport, le groupe n'avait pas fait de recommandations sur l'utilisation de ces fonds.

6.5.3 Méthodologie et hypothèses

Pendant la période de 24 mois de janvier 2008 à décembre 2009, un total de 872 862 732 F CFA a été transféré au Ministère de Finances. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune information disponible sur les variations des flux de passagers sur la période de 24 mois, le nombre moyen de passagers internationaux en partance étaient d'à peu près 36 369 par mois ou 436 431 par an. Pour nos estimations, nous supposons que les nombres de passagers augmentent proportionnellement à la croissance du PIB réel, ce qui est probablement une hypothèse prudente.

On présume que le droit tarifaire actuel du franc CFA augmentera à partir de 2012 proportionnellement au déflateur du PIB. Cette hypothèse est introduite pour combattre l'impact de l'inflation. En ce qui concerne le montant par passager à transférer à UNITAID, le groupe de travail n'a pas encore pris de décision à ce sujet. Nous supposons qu'il sera de 1\$ et restera à ce taux dans les années à venir.

Étant donné que les fonds recueillis jusqu'à présent n'ont pas été utilisés, leur décaissement représentera une future source de financement et donc, nous les incluons dans les projections du tableau ci-dessous.

6.5.4 Projection

Sans connaître les conclusions du groupe de travail et sans information détaillée sur les flux de passagers passés et futurs, il est difficile de faire des estimations réalistes du potentiel de génération de revenus de cette source de financement. Toutefois, puisque nos hypothèses se basent sur ce que le MSP aimerait voir se produire et qu'il dirige le groupe de travail, nos hypothèses sont probablement la « meilleure approximation possible » à ce stade.

Le tableau ci-dessous fournit les détails des recettes annuelles projetées de ADC et de la ventilation projetée entre les montants transférés à UNITAID et les montants utilisés pour la riposte nationale au VIH/sida.

Année	Nombre de Passagers par an	Prélèvement (F CFA)	Montant Total recueilli (Md F CFA)	Montant transféré à UNITAID (Md F CFA)	Montant disponible pour utilisation nationale (Md F CFA)
2008	2008	436,431	1000	0.44	0.20
2009	2009	436,431	1000	0.44	0.21
2010	2010	450,397	1000	0.45	0.22
2011	2011	467,512	1000	0.47	0.21
2012	2012	488,550	1022	0.50	0.23
2013	2013	512,000	1043	0.53	0.24
2014	2014	537,600	1065	0.57	0.25
2015	2015	559,104	1087	0.61	0.26
2016	2016	584,264	1107	0.65	0.28
2017	2017	610,556	1128	0.69	0.29
2018	2018	638,031	1150	0.73	0.31
2019	2019	666,742	1172	0.78	0.32
2020	2020	696,746	1194	0.83	0.33
2021	2021	728,099	1217	0.89	0.35
2022	2022	760,864	1240	0.94	0.37
2023	2023	795,103	1263	1.00	0.38
2024	2024	830,882	1287	1.07	0.40
2025	2025	868,272	1312	1.14	0.42

6.5.5 Perspectives du mécanisme

Le gouvernement du Cameroun s'est engagé à honorer sa promesse à UNITAID à long terme, même après le moment où le soutien de UNITAID arrivera à son terme. Ce soutien devait en fait cesser d'ici la fin de 2009 mais, comme il n'y avait aucun autre mécanisme en place qui aurait pu assurer au Cameroun une transition en douceur, UNITAID a accepté de poursuivre son aide jusqu'à ce qu'une autre source de financement soit assurée. Si le Cameroun réussit à obtenir le soutien du Fonds mondial (série 10), cela remplacera probablement UNITAID en tant que source de financement des ARV.

Une fois les contributions à UNITAID faites, les montants résiduels doivent être utilisés pour financer la riposte nationale au VIH/sida. Le groupe de travail du gouvernement décidera de l'utilisation précise de ces fonds qui changera vraisemblablement en fonction des besoins du moment.

6.6 Assurance maladie universelle

L'assurance maladie est une modalité de financement de la santé particulièrement intéressante. Elle convertit les dépenses en charge pour la santé en un financement commun pour la santé, augmentant ainsi l'accessibilité aux services de santé et l'équité à la fois de l'accès et du financement dans le système de santé. De plus, les régimes contemporains d'assurance maladie universelle tels que celui du Rwanda et du Ghana, cherchent à couvrir à la fois les secteurs formel et informel et comprennent des cotisations payées par les employés ainsi que par les employeurs. En cas de réussite, ils peuvent

généraliser des flux de fonds prévisibles et importants pour les soins de santé et, par extension pour le VIH et le sida.

Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale en collaboration avec le Ministère de la Santé, l'OIT et d'autres partenaires rédige actuellement un projet de Loi de Sécurité Sociale. Il est envisagé que le régime national d'assurance maladie reposera sur trois principaux piliers : une assurance privée, une assurance sociale (fournie par l'État) et des mutuelles. Il y a eu aussi des discussions sur l'ensemble des avantages sociaux de cette assurance et le VIH/sida a été reconnu comme une priorité à inclure. Ces développements sont prometteurs mais nous n'escomptons pas que cette option dégage d'importantes ressources supplémentaires pendant la période de cette étude.

Actuellement, l'industrie de l'assurance privée au Cameroun est très peu réglementée et ceux qui offrent une assurance maladie décident en totale liberté de leur propre approche de couverture des personnes vivant avec le VIH/sida. On a demandé à des représentants d'un certain nombre de compagnies d'assurance privé si les personnes vivant avec le VIH/sida pouvaient être couvertes par leur assurance maladie et dans ce cas, si la prime serait affectée par leur séropositivité. Alliance a expliqué que les PVVIH ne seraient pas couvertes pendant les deux premières années mais qu'elles seraient entièrement couvertes les années suivantes. D'autre part, Activa ainsi que Benefical Assurance ont déclaré que les PVVIH seraient complètement couvertes pour tous les coûts médicaux engagés et ne devraient pas payer de prime plus élevée. Finalement, Chanas a expliqué qu'il faudrait faire une demande à la direction et qu'elle serait examinée au cas par cas. La variation de la couverture des PVVIH au Cameroun est intéressante étant donné que le gouvernement fournit gratuitement les traitements ARV et les analyses de laboratoire, de sorte que les infections opportunistes sont les seuls coûts que les compagnies d'assurance doivent couvrir et ces maladies se limitent aux séropositifs.

Si le secteur privé va réellement participer au régime d'assurance maladie universelle en tant qu'un des ces principaux piliers, une plus grande harmonisation en ce qui concerne la couverture des coûts liés à la séropositivité est nécessaire.

Les mutuelles de santé sont comparativement bien développées au Cameroun, et par exemple la Stratégie du secteur de la santé propose les mutuelles pour contribuer au financement des soins. A présent il y a environ 200 mutuelles actives, couvrant entre elles un peu près 200,000 membres. La majorité des mutuelles excluent le VIH/SIDA de leur paquet de bénéfices. A cet effet le GIZ a investi dans un projet innovateur qui met à disposition du financement complémentaire pour la prise en charge des infections opportunistes et le suivi biologique des membres séropositifs. Des effets positifs du projet incluent une adhérence plus importante, ainsi qu'une utilisation du préservatif augmentée. Néanmoins ces succès, le défi sous-jacent reste que les mutuelles ont besoin de financement supplémentaire pour la couverture du VIH/SIDA. Ceci, en combinaison avec la fragilité de leur pérennité financière à long terme, et leur faible couverture de population, ne les qualifient pas comme une source de ressources complémentaires pour le VIH/SIDA à court et moyen terme⁹.

6.7 Nouveaux emprunts

Si les autres sources de financement ne sont pas adéquates, une marge budgétaire supplémentaire peut être dégagée par le biais d'emprunts supplémentaires. Pour des raisons politiques, les gouvernements peuvent préférer aussi emprunter plutôt qu'augmenter

⁹ Remerciement particulières pour Peggy Kopnang (GIZ) pour les données et informations recues.

les recettes fiscales. Pour les besoins de la présente analyse, nous considérons donc une augmentation modeste de la taille du déficit de chaque année et nous supposons que toutes les autres dépenses supplémentaires sont consacrées au VIH et au sida.

Le Cameroun a bénéficié d'un allègement de la dette significatif dans le passé dans le cadre de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTTE) et aussi de l'Initiative d'allègement de la dette multilatérale (IADM). Par conséquent, l'encours de la dette du Cameroun en pourcentage du PIB était juste de 12,1% à la fin de 2010.

Il n'existe aucune règle universelle qui fixe une limite de hauteur jusqu'à laquelle un pays peut s'endetter sans se trouver confronté à des problèmes de remboursement. Un pays doit établir sa propre stratégie de gestion de sa dette se basant sur un grand nombre de facteurs spécifiquement nationaux, comme la part de la dette libellée en devises, la part de la dette à taux d'intérêt variable et la volatilité de l'économie du pays, les recettes publiques et les exportations. Néanmoins, il y a deux sources qui peuvent être utilisées aux fins de comparaison dans ce cas.

Premièrement, le Cadre de viabilité de la dette de l'IMF/la Banque mondiale propose une limite pour la Valeur Actuelle Nette (VAN) de la dette extérieure de 30% du PIB.¹⁰ Dans le cas du Cameroun, le ratio de l'encours de la dette extérieure au PIB était 6,5% à la fin de 2010. Bien que l'encours de la dette et la Valeur Actuelle Nette ne soient pas exactement les mêmes, il est clair que des emprunts supplémentaires basés sur cette mesure pourraient être envisageables.

Deuxièmement, le Pacte de stabilité et de croissance établissait une limite sur l'encours de la dette de 60% de PIB pour les pays de la zone euro, bien que de nombreux pays membre dépassaient ce ratio bien avant la crise économique. Vu que l'encours de la dette du Cameroun est 12% du PIB, ceci suggère à nouveau que des emprunts supplémentaires pourraient être envisageables – bien qu'il convienne de souligner que l'économie du Cameroun est considérablement plus vulnérable que celle de la Zone Euro (malgré les problèmes actuels).

Comme il sera démontré ci-dessous, les sources innovantes précédentes réduisent l'écart financier jusqu'à en dessous de 0,2% du PIB chaque année de 2012 à 2020. Il est évident que l'on pourrait combler l'écart en utilisant des emprunts supplémentaires. Les hypothèses macroéconomiques précédentes suggèrent un taux de croissance du PIB vigoureux de 4,5% et un déficit budgétaire de moins de 1%. De telles conditions permettraient une légère hausse des emprunts sans hausse de l'encours de la dette.

Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette option n'est pas recommandée. D'abord, même avec des niveaux de dettes faibles, il existe un risque de défaut de paiements. Le Cameroun est classé comme courant un risque faible de surendettement selon le Cadre de viabilité de la dette du FMI-de la Banque mondiale. Néanmoins, les tests de résistance standard identifient le Cameroun comme étant vulnérable à un choc au niveau des exportations. Un tel choc – calculé comme une chute de 6,7% de la valeur des exportations en 2012 ainsi qu'en 2013 et un retour à des taux de croissance supposé dans le scénario de référence par la suite – est tout à fait possible et pourrait exposer le Cameroun à un risque élevé de surendettement

¹⁰ Voir *How to do a Debt Sustainability Analysis for Low-Income Countries*, Banque mondiale, 2006. En fait, ce ratio est pour les pays qui ont des politiques et des institutions de moyenne qualité, d'après les mesures de l'Évaluation de la politique et des institutions nationales (EPIN) (en anglais CPIA).

Ensuite, il est généralement admis que les emprunts publics devraient servir soit à des projets d'infrastructure (qui peuvent alors "rembourser" l'investissement dans les années à venir) soit à une politique budgétaire anticyclique provisoire. Ils ne devraient pas servir à financer une augmentation permanente des dépenses courantes. On pourrait faire valoir que les dépenses en matière de VIH et de sida sont un investissement, du fait qu'elles réduisent les futurs coûts et améliorent la santé, en augmentant la durée de vie et en réduisant les infections; mais au moins une partie des dépenses discutées ici devraient être considérées comme courantes.

À ce titre, bien qu'il y ait le potentiel de recueillir des ressources pour le VIH et le sida par le biais d'emprunts supplémentaires, ce rapport n'examine pas davantage cette option et les projections exclues toute ressource provenant des nouveaux emprunts.

6.8 Écart de financement avec des mécanismes de financement alternatifs

Compte tenu de ce qui précède, il est possible d'étudier les ressources disponibles totales pour le VIH. Pour ce faire, nous combinons les ressources de référence calculées ci-dessus avec les sources innovantes discutées dans cette section. Pour les raisons exposées ci-dessus, les nouveaux emprunts et l'assurance maladie universelle ne sont pas compris dans le total.

Tableau 6.11 Ressources totales pour la lutte contre le VIH/sida 2012 – 2020 (Milliards F CFA)

	Total référence	Intégration interne	Intégration externe	Programme en milieu de travail	Taxe temps de connexion	Taxe sur billet avion	Décentralisation	Total Ressources
2012	21.0	1.2	4.7	18.5	0.6	0.3	0.4	46.6
2013	21.2	1.3	4.8	19.8	0.7	0.3	0.5	48.6
2014	21.8	1.4	5.1	21.3	0.8	0.3	0.6	51.3
2015	22.1	1.5	5.4	22.6	1.1	0.3	0.7	53.6
2016	22.9	1.6	5.7	24.1	1.2	0.4	0.8	56.7
2017	23.3	1.7	6.2	25.7	1.2	0.4	1.0	59.7
2018	23.9	1.9	6.7	27.5	1.4	0.4	1.1	62.9
2019	24.3	2.0	7.1	29.3	1.4	0.5	1.3	65.9
2020	24.8	2.1	7.6	31.2	1.4	0.5	1.4	69.1

Les sources innovantes prennent de l'importance au fil du temps, commençant à 25,6 milliards de F CFA en 2012 et atteignant 44,3 milliards de F CFA d'ici 2020. Sur cette période de neuf ans, les nouvelles sources représentent 309 milliards de F CFA supplémentaires.

Figure 6.1 Besoins de ressources et ressources disponibles –Sources de référence plus innovantes, 2008 - 2020

Il y a un effet correspondant sur l'écart de financement. L'écart se réduit allant de 0,26% jusqu'à 0,06% en 2012 et de 0,4% à 0,2% en 2020.

Tableau 6.12 Écart de financement après les Ressources innovantes pour la lutte contre le VIH/sida 2012 – 2020 (Milliards de F CFA)

	Besoins Ressources	Total référence	Écart financier	Écart financier en % du PIB	Total avec Sources innovantes	Nouvel écart financier	Nouvel écart financier en % du PIB
2012	54.4	21.0	33.4	0.26%	46.6	7.8	0.06%
2013	57.1	21.2	35.9	0.26%	48.6	8.5	0.06%
2014	60.8	21.8	39.0	0.26%	51.3	9.5	0.06%
2015	83.6	22.1	61.6	0.39%	53.6	30.0	0.19%
2016	87.4	22.9	64.6	0.39%	56.7	30.7	0.18%
2017	93.1	23.3	69.8	0.39%	59.7	33.4	0.19%
2018	98.9	23.9	75.1	0.40%	62.9	36.1	0.19%
2019	104.9	24.3	80.6	0.40%	65.9	39.0	0.19%
2020	111.0	24.8	86.2	0.40%	69.1	41.9	0.20%

Ceci est illustré à la Figure 6.2. À nouveau, on peut voir la progression qui résulte du changement de besoins de ressources en 2015.

Figure 6.2 Écart de financement – Sources de référence et innovantes, 2008 - 2020

7 Efficience

Lorsque l'on pense à l'efficience en matière de Riposte au sida, ce qui vient à l'esprit est l'efficience technique. L'efficience technique désigne la production de résultats donnés en utilisant le minimum d'intrants. Donc, dans le cas de la riposte au VIH/sida, cela signifie obtenir des ensembles de résultats déterminés, tels que les personnes soignées avec des ARV ou le nombre de personnes qui utilisent les services de conseil et de test volontaires (CTV) au coût le plus faible.

Une récente étude effectuée par Zeng *et al* a utilisé l'Étude d'enveloppement de données (en anglais DEA) pour évaluer les niveaux d'efficience technique des programmes de VIH/sida nationaux dans les pays à revenu faible et intermédiaire (Zeng *et al* 2009). En utilisant des données sur les intrants (les dépenses nationales en matière de sida) et les extrants (les prestations en matière de VIH/sida, à savoir PTME, CTV et ARV), la méthodologie DEA permet de déterminer une frontière de production pour les prestations en matière de VIH/sida qui pourrait servir de référence pour les pays les moins efficaces. Cette étude peut être considérée comme historique car ses résultats indiquent dans quelle mesure des gains d'efficience peuvent être réalisés au niveau national. Ces informations sont, bien évidemment, d'une importance capitale pour toute approche de financement durable de la lutte contre le VIH/sida. Dans les paragraphes suivants, nous passons en revue les constatations les plus importantes de Zeng et nous les appliquons au cas du Cameroun.

L'étude détermine les niveaux d'efficience technique de programmes pour la lutte contre le sida dans différents pays. Les Évaluations de dépenses nationales relatives au sida (en anglais NASA) compilées par ONUSIDA, ont été utilisées pour déterminer les intrants pour les programmes de VIH/sida nationaux. Le nombre de personnes qui utilise les services de conseil et de test volontaires (CTV), le nombre de femmes enceintes séropositives qui reçoivent des traitements pour la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) et le nombre de patients qui reçoivent des traitements antirétroviraux (TAR), ont été sélectionnés comme extrants du programme. L'ensemble de données final couvre 68 pays et comprend 151 observations pour la période de 2002 à 2007.

Dans un premier temps, les auteurs ont utilisé l'analyse d'enveloppement des données axée sur les extrants (DEA) qui est une approche classique pour évaluer l'efficience technique des programmes de VIH/sida nationaux. Le score d'efficience des modèles DEA axés sur les extrants est le ratio du niveau actuel des extrants pondérés et de son niveau potentiel si le pays a eu des résultats optimaux. Prenant en compte la limitation du modèle conventionnel CCR DEA du fait qu'il n'incorpore pas de connaissances préalables de l'importance relative des intrants et des extrants dans l'estimation des coefficients de pondération, les auteurs ont utilisé le modèle DEA avec une «région d'assurance» (en anglais AR), fixant des limites de coefficient de pondération aux extrants.

Dans un deuxième temps, les auteurs ont tenté d'expliquer les écarts d'efficience et ont identifié des indicateurs sur la gouvernance, les mécanismes de financement de la santé, la prévalence de VIH/sida et les caractéristiques économiques et démographiques du pays comme déterminants potentiels de l'efficience technique du programme. Après avoir obtenu les scores d'efficience à partir du modèle DEA axé sur les extrants pondérés, un modèle de régression à effets aléatoires Tobit avec un ajustement de population limitée a été utilisé pour analyser les déterminants de l'efficience des programmes de VIH/sida. Le modèle Tobit repose sur 120 observations en 2006 seulement à cause des restrictions de données.

Lorsque l'on évalue l'efficacité de la riposte au sida par an, de toutes les 151 observations, 18 sont sur la frontière de production avec des scores d'efficacité de 100%. Les pays qui ont les meilleurs résultats comprennent les pays qui ont été reconnus pour leurs programmes de VIH/sida réussis, y compris la Thaïlande, le Brésil et le Rwanda, ce qui valide davantage la méthodologie utilisée. L'efficacité moyenne globale était de 49,8% (écart type 31,2%), ce qui indique qu'en moyenne, les pays auraient pu doubler leurs extrants s'ils avaient utilisé l'argent de façon aussi efficace que leurs pairs de comparaison la même année.

La *Error! Reference source not found.7.3* illustre les résultats de manière plus intuitive en les traçant dans un graphique en deux dimensions en standardisant le coefficient de pondération pour la PTME et les CTV par rapport aux TAR¹¹. Il y a six pays qui ont une efficacité de 100% sur la frontière de production et il y a 17 pays au dessus de l'efficacité médiane de 40% mais au dessous de 100%.

Figure 7.1 Frontière de production VIH/sida 2002-2007

Un résultat notable de l'analyse DEA de l'ensemble (les observations nationales de toutes les années sont regroupées) est que l'efficacité des ripostes au sida augmentent de façon

¹¹ Les auteurs ont standardisé le coefficient de pondération relatif attribué à chaque extrant en prenant la moyenne des coefficients relatifs correspondants tirés de toutes les observations du modèle DEA, fixant le coefficient de pondération pour TAR à 1, pour PTME à 0,10 et pour CTV à 0,01.

significative au fil du temps, de 13,3% avant 2004 (y compris 2004) à 47,7% en 2007¹². C'est ce que montre le graphique ci-dessous.

Figure 7.2 Variation de l'efficacité des programmes nationaux de VIH/sida dans le temps (2002-2007)

Cette conclusion soulève la question concernant les facteurs qui favorisent l'efficacité des programmes de VIH/sida. Les auteurs considèrent une série de variables et vérifient dans quelle mesure elles ont un impact sur les scores d'efficacité. Le tableau de l'Annexe D indique les résultats statistiquement significatifs, leur niveau de signification et leur rôle pour expliquer l'efficacité (la taille du coefficient). Les variables explicatives les plus importantes¹³ sont:

- Le revenu mesuré en logarithme (PNB/capita), avec une valeur négative pour le carré de cette variable.
- Un effet d'interaction entre le "contrôle de la corruption" et les "règles de droit"
- La Voix et responsabilité

Le déterminant "revenu" (et la valeur négative de son carré) indique que les ripostes au sida des pays deviennent plus efficaces lorsqu'ils s'enrichissent jusqu'à un certain point et redeviennent moins efficaces (le profil a la forme d'un U inversé). Les auteurs suggèrent que c'est parce que les pays pauvres annulent les gains d'efficacité en augmentant leur

¹² Données compilées dans 68 pays à revenu faible et intermédiaire de 2002 à 2007. Chaque point représente l'efficacité moyenne dans une année donnée.

¹³ La variable « Voix et responsabilité » mesure « le degré de participation des citoyens aux affaires publiques, ainsi que la liberté d'expression, la liberté d'association et les médias libres » ; la variable « Règles de Droit » mesure dans quelle mesure les mandataires ont confiance dans les règles de la société et les respectent » et « Contrôle de la corruption » se rapporte à « la portée de l'exercice du pouvoir public pour en tirer des profits à titre personnel » Ces variables sont obtenues des bases de données de la Banque mondiale.

infrastructure de prestation de services mais, ensuite, à un moment donné (le point de changement de sens de la courbe), changent d'orientation pour se concentrer sur la qualité du service bien que les prestataires de services (principalement les personnels de santé) gagnent des salaires comparativement plus élevés, entraînant une baisse de l'efficacité. Cette explication, tout de même plausible, indique aussi une des limitations de l'approche, étant donné que la qualité des programmes de VIH/sida n'est pas prise en compte.

Le terme d'interaction positive « contrôle de la corruption » avec « règles de droit » indique que les deux mesures vont de pair dans la contribution à des programmes de sida efficaces. Ces constatations suggèrent que plus les règles de droit sont respectées et plus le pouvoir public s'exerce pour le profit du bien public, plus les programmes de sida sont mis en œuvre de façon efficace.

L'importance de « Voix et responsabilité » reflète probablement de plus hauts niveaux de participation des groupes bénéficiaires dans la prise de décision qui permet d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix dans la production de prestations CTV, PTME et TAR. Cette conclusion est conforme aux directives de meilleures pratiques d'ONUSIDA.

Il n'est pas surprenant que les variables muettes de toutes les années soient significatives en suggérant aussi que des événements spécifiques dans chaque année et qui ne sont pas pris en compte dans les autres variables, expliquent aussi le différentiel d'efficacité.

Quoique l'étude de Zeng soit significative bien au delà de son application à cette étude, ses informations contribuent directement à ce travail en ce sens qu'elle montre les possibilités de gains d'efficacité au Cameroun et fournit des indications sur comment une meilleure efficacité peut être obtenue. Cependant, avant d'appliquer les résultats de l'étude au cas du Cameroun, nous présentons certaines restrictions de l'approche. Premièrement, l'étude prend en compte un intrant (les dépenses) et trois extrants (CTV, PTME, TAR), ce qui est évidemment une simplification de la question de recherche motivée par le manque de données disponibles. Les résultats de l'étude sont dans ce sens indicatifs et l'hypothèse sous-jacente est que les niveaux d'efficacité trouvés pour la production de CTV, PTME et TAR s'appliquent aussi aux autres interventions du programme. Deuxièmement, l'efficacité technique, qui est étudiée ici, n'est pas le seul critère approprié pour évaluer la riposte au sida. Les programmes de sida peuvent, par exemple, être extrêmement efficaces alors qu'ils ne sont pas totalement efficaces. Troisièmement, certains moteurs évidents qui se rapportent à la gestion et la structure de la riposte au sida, y compris le coût des ARV, ne sont pas pris en compte lors de l'analyse des moteurs d'efficacité. Finalement, comme indiqué auparavant, on fait abstraction de la qualité des prestations fournies. On doit tenir compte de ces restrictions lors de l'évaluation des résultats du Cameroun ci-dessous.

7.2 Efficacité technique au Cameroun

Le graphique ci-dessous montre le score d'efficacité du Cameroun pour les années allant de 2003 à 2007 (2004 manque) et compare celui-ci aux valeurs moyennes dans l'échantillon des 68 pays (Zeng, 2010). En 2004, l'efficacité technique du programme de lutte contre le sida du Cameroun était comparable à la moyenne de tous les pays. Au cours des deux années suivantes, les gains d'efficacité du Cameroun étaient beaucoup plus importants par rapport à la moyenne du groupe de pays. Dès 2007, l'efficacité avoisinait 93%, proche de la frontière de production d'efficacité. C'est un important résultat qui suggère que, à supposer que les taux de croissance du score d'efficacité gardent le même rythme, la Riposte du Cameroun est désormais presque ou totalement efficace. Le corollaire de cette observation est qu'aucun facteur d'actualisation pour les estimations de besoins de ressources ne peut être appliqué. Toutefois, à la section suivante, qui examine de plus près le coût des ARV,

cette constatation est contredite, car les constatations indiquent que des gains modérés supplémentaires peuvent être réalisés grâce à l'achat d'ARV meilleur marché.

7.3 Efficience des médicaments

Soigner les personnes avec des antirétroviraux constitue l'élément le plus lourd du coût de la riposte au VIH/sida dans beaucoup de pays à faible revenu. Ceci est vrai malgré la réduction historique du coût des médicaments de première intention, de plus de \$10 000 à environ \$175 par personne par an. Même si cela a entraîné d'importantes améliorations dans l'accessibilité à ces médicaments et un accroissement de la couverture de traitement de 7% à 42% de 2003 à 2008, le coût élevé constant des traitements de deuxième intention signifie que la plupart des pays à faible revenu sont bien loin d'atteindre leur couverture cible en matière de TAR. Cette couverture cible a été fixée à 80% de ceux qui ont besoin de ce traitement¹⁴.

Un certain nombre de stratégies mondiales sont mises en place actuellement pour réduire le coût des médicaments antirétroviraux. Elles comprennent les stratégies suivantes :

Accords d'approvisionnement groupé. Ce mécanisme est destiné à regrouper des acheteurs multiples dans une seule unité d'achat dans l'espoir qu'une augmentation des volumes d'achat conduira à des économies d'échelle. Le Fonds mondial utilise actuellement ce type d'arrangement.

Négociations des prix par un tiers. Ceci a été introduit d'abord par l'Initiative contre le VIH/sida de la Fondation Clinton (CHAI) en 2003. Cela marche de la façon suivante : CHAI

¹⁴ <http://www.avert.org/universal-access.htm>

négoce un plafond des prix avec les fournisseurs de ARV génériques et sur cette base, tous les pays membres du consortium d'approvisionnement CHAI ont le droit d'acheter des médicaments à ces fournisseurs à un prix inférieur ou égal au prix négocié par CHAI.

Tarification différentielle. Cette stratégie qui s'applique uniquement aux ARV de marque, est utilisée pour lier les prix des ARV à l'accessibilité en appliquant un prix plus bas pour les médicaments ARV pour les pays à faible revenu et intermédiaire. Les critères pour grouper les pays sont définis par le fabricant qui se base habituellement sur le niveau de revenus et sur les taux de prévalence.

La déclaration de Doha et les flexibilités ADPIC. Depuis juin 2010, 17 pays à faible revenu et intermédiaire ont bénéficié des flexibilités ADPIC, ce qui a permis de mettre les ARV génériques bon marché à la disposition de leurs populations. Les autres pays à revenu faible et intermédiaire ont jusqu'à 2016 pour utiliser les flexibilités ADPIC pour élargir et intensifier l'accès aux traitements.

Le regroupement de brevets. Le conseil d'administration de UNITAID a adopté une initiative de regroupement de brevets en décembre 2009 par laquelle les brevets des ARV sont regroupés sur une base volontaire et sont mis à la disposition des fabricants de génériques, de façon non-exclusive, en échange de paiements de droit de licence aux titulaires du brevet.

Malheureusement, ces stratégies n'ont pas toutes obtenu les résultats escomptés. Une étude récente, par exemple, a trouvé que l'association du volume d'achat et du prix de 19 dosages sur 24 inclus dans l'étude, n'étaient pas statistiquement significatifs, suggérant que les augmentations de volumes d'achat n'avaient pas nécessairement fait baisser les prix des ARV. En ce qui concerne la tarification différentielle, une étude de Médecins sans frontières (MSF) a montré qu'en pratique, il existe un certain nombre de barrières qui empêchent les pays éligibles d'acheter des médicaments ARV à un prix différentiel, telles que le fabricant ne commercialise pas les médicaments dans leur pays. Dans les cas où les médicaments sont disponibles à la vente, l'étude a trouvé que même les prix différentiels, surtout pour les médicaments de *deuxième intention*, étaient extrêmement élevés.

Utilisant les données du Mécanisme mondial d'information sur les prix (GPRM)¹⁵ et le rapport de synthèse de ces données compilé par l'OMS, nous avons comparé le coût de traitement annuel par malade pour 11 médicaments de *première intention* sélectionnés au prix médian de la transaction par malade par an parmi 45 pays à faible revenu (PFR). Les médicaments ARV utilisés dans notre analyse comprennent tous ceux du rapport de synthèse pour lesquels il y a aussi des données disponibles pour le Cameroun. La Figure 7.3 indique que tous les 11 sauf un coûtent plus cher au Cameroun par rapport au prix médian des autres PFR et 6 d'entre eux coûtent 50% plus cher que la médiane des PFR. Efavirenz (EFV) 200mg coûte plus du double du prix.

¹⁵ <http://www.who.int/hiv/amds/price/hdd/>

Figure 7.3 Comparaison du prix médian des ARV de première intention choisis dans les pays à faible revenu au coût du traitement au Cameroun

Source: Données tirées de <http://www.who.int/hiv/amds/price/hdd/> et du rapport de synthèse de l'OMS du Mécanisme mondial d'information sur les prix 2008, consulté sur: <http://www.who.int/hiv/amds/gprm/en/>

Sur la base des informations présentées dans le Tableau 7.1 ci-dessous, il y a aussi une différence marquée du prix des médicaments selon leur provenance et ceci est vrai même quand le médicament est fabriqué par la même compagnie pharmaceutique dans le même pays. Dans tous les cas figurant ici, le prix des médicaments obtenus par le biais du Fonds mondial est plus élevé que celui de ceux obtenus par le biais de UNITAID, dans certains cas de façon considérable. Par exemple, Efavirenz (EFV) 200 mg coûtait 588\$ lorsqu'il était acheté par le biais du Fonds mondial et 177\$ lorsqu'il l'était par le biais de UNITAID, alors que dans les deux cas, il était produit par Aurobindo Pharma Ltd en Inde. Cependant, malgré cette différence, la plupart des médicaments figurant ici proviennent du Fonds mondial.

Tableau 7.2 Prix de transaction médian des ARV de première intervention pour le traitement des adultes par malade par an (US\$ pa) pour les pays à faible revenu et le coût de traitement annuel par malade au Cameroun en 2008

ARV (première intention)	Dosage	DDD (cachets ou capsule)	Prix de Transaction Médian (US \$/mpa)			Donnés du Cameroun				
			2008	2009	1 ^{er} Trimestre 2010	Coût traitement annuel par Malade	Date de Commande	Fabricant	Pays de fabrication	Source
Stavudine (d4T)	30 mg	2	19	19	19	39	2008	Ranbaxy Ltd	Inde	Fonds Mondial
Lamivudine (3TC)	150 mg	2	37	31	32	60	2008	Aurobindo Pharma Ltd. Macleods Pharmaceuticals Ltd. Ranbaxy Ltd	Inde	Fonds Mondial
Nevirapine (NVP)	200 mg	2	41	39	35	35 79 67 67	2008 2008 2009 2009	Cipla Ltd. Aurobindo Pharma Ltd. Aspen Pharmacare Ltd. Hetero Drugs Ltd.	Inde Inde Afrique du Sud Inde	UNITAID Fonds Mondial Fonds Mondial Fonds Mondial
Stavudine (d4T) + Lamivudine (3TC)	30 mg + 150 mg	2	53	44	39	49 89	2008 2008	Cipla Ltd. Ranbaxy Ltd	Inde	Fonds Mondial
Stavudine (d4T) + Lamivudine (3TC) + Nevirapine (NVP)	30 mg + 150 mg + 200 mg	2	88	81	64	157	2008	Cipla Ltd.	Inde	Fonds Mondial
Zidovudine (ZDV)	300 mg	2	104	92	81	100 110 188 147 147	2008 2008 2008 2008 2008	Cipla Ltd. Cipla Ltd. Cipla Ltd. Aurobindo Pharma Ltd. Aspen Pharmacare Ltd.	Inde Inde Inde Inde Afrique du Sud	UNICEF UNITAID Fonds Mondial Fonds Mondial Fonds Mondial
Zidovudine (ZDV) + Lamivudine (3TC)	300 mg + 150 mg	2	115	107	103	187	2008	Aurobindo Pharma Ltd.	Inde	Fonds Mondial
Efavirenz (EFV)	200 mg	3	186	186	164	177 588 386 392	2008 2008 2008 2008	Aurobindo Pharma Ltd. Aurobindo Pharma Ltd. Merck, Sharp & Dohme Ltd. Ranbaxy Ltd	Inde Inde Pays-Bas Inde	UNITAID Fonds Mondial Fonds Mondial Fonds Mondial

Efavirenz (EFV)	600 mg	1	146	83	83	276 276 276 258	2008 2008 2008 2008	Matrix Laboratories Ltd. Strides Arcolab Ltd. Merck, Sharp & Dohme Ltd. Ranbaxy Ltd	Inde Inde Pays-Bas Inde	Fonds Mondial Fonds Mondial Fonds Mondial Fonds Mondial
Tenofovir (TDF) + Lamivudine (3TC)	300 mg + 300 mg	1	173	140	116	179 174	2008 2008	Matrix Laboratories Ltd. Matrix Laboratories Ltd.	Inde Inde	UNITAID Mission Pharma
Tenofovir (TDF) + Emtricitabine (FTC)	300 mg + 200 mg	1	319	319	125	223 208	2008 2008	Matrix Laboratories Ltd. Matrix Laboratories Ltd.	Inde Inde	UNITAID Mission Pharma

Appliquant la même méthodologie que ci-dessus, notre analyse des ARV de *deuxième intention* montre qu'à nouveau, le prix de ces médicaments est beaucoup plus élevé au Cameroun que le prix médian dans les autres PRF. En fait, sur les six traitements ARV inclus ici, cinq sont plus chers au Cameroun, alors que le 6^{ème}, Didanosine (ddl) 400 mg, coûte exactement le même prix (288\$). Indinavir (IDV) 400 mg coûte deux fois et demie plus, environ 1421\$ au Cameroun par rapport au prix médian de 406\$ dans les PRF.

Figure 7.3 Comparaison du prix médian des ARV de *deuxième intention* sélectionnés dans les pays à faible revenu au coût de traitement au Cameroun

À nouveau, le Tableau 7.3 indique que le prix varie considérablement selon la provenance et les prix des médicaments par le biais de UNITAID et que Mission Pharma semble être moins chère que les médicaments achetés par le biais du Fonds mondial.

Ces constatations laisseraient entendre qu'il est encore possible d'améliorer l'efficacité de la riposte au VIH/sida au Cameroun en réduisant le montant payé pour les ARV, étant donné que les prix payés sont considérablement plus élevés que le prix médian dans tous les autres pays à faible revenu.

Un mécanisme qui a un potentiel considérable au Cameroun est la production nationale des médicaments génériques avec pour effet de supprimer les importations et par conséquent de signifier une possible baisse des prix. Cela a d'ailleurs déjà commencé à Duala avec l'usine de production pharmaceutique, Cinpharm S.A. Cette installation inaugurée en avril 2010 est la première dans son genre au Cameroun à produire des médicaments génériques, y compris des antirétroviraux et elle est la première en Afrique à produire en conformité avec les normes de l'OMS. Cadyst-Invest, la société de portefeuille qui a acquis la compagnie pharmaceutique fermée en 2006, s'appuiera sur son associé technique Cipla Ltd, producteur de médicaments génériques indien pour apporter la technologie de production et de transformation nécessaire.

Tableau 7.3 Prix de transaction médian des médicaments ARV de *deuxième intention* pour le traitement des adultes, par malade par an (USDmpa) pour les pays à faible revenu et le coût de traitement annuel par malade au Cameroun en 2008

DRAFT

ARV (deuxième intention)	Dosage	DDD (cachets ou capsule)	Prix Transaction Médian (US \$/mpa)			Données du Cameroun				
			2008	2009	1er Trimestre 2010	Coût traitement annuel par malade	Date de commande	Fabricant	Pays de fabrication	Source
Abacavir (ABC)	300 mg	2	313	280	124	314	2008	Matrix Laboratories Ltd.	Inde	UNITAID
						314		Matrix Laboratories Ltd.		Mission Pharma
						353		Cipla Ltd.		UNITAID
						335		Cipla Ltd.		Mission Pharma
						313		Aurobindo Pharma Ltd.		UNITAID
						280		Aurobindo Pharma Ltd.		Mission Pharma
						438		Bristol-Myers Squibb		Fonds Mondial
Didanosine (ddl)	100 mg	4	189	188	-	195	2008	Aurobindo Pharma Ltd.	Inde	UNITAID
						268	2008	Bristol-Myers Squibb	France	Fonds Mondial
Didanosine (ddl)	250 mg	1	223	184	-	232	2008	Bristol-Myers Squibb	France	UNITAID
Didanosine (ddl)	200 mg	2	242	201	-	875	2008	Aurobindo Pharma Ltd.	Inde	Fonds Mondial
						438		2008	Bristol-Myers Squibb	France
Didanosine (ddl)	400 mg	1	288	261	209	288	2008	Bristol-Myers Squibb	France	UNITAID
						288		2008	Bristol-Myers Squibb	France
Indinavir (IDV)	400 mg	4	406	406	361	1639	2008	Merck, Sharp & Dohme Ltd.	Pays-Bas	Fonds Mondial
						1202	2008	Cipla Ltd.	Inde	Fonds Mondial
Lopinavir (LPV) + Ritonavir (RTV)	200 mg + 50 mg	4	500	500	469	501	2008	Abbott Laboratories Ltd.	États-Unis	UNITAID
						501	2008	Abbott Laboratories Ltd.	Pays-Bas	UNITAID
						501	2008	Abbott Laboratories Ltd.	Allemagne	Mission Pharma
						575	2008	Matrix Laboratories Ltd.	Inde	Mission Pharma
						575	2008	Matrix Laboratories Ltd.	Inde	UNITAID
Lopinavir (LPV) + Ritonavir (RTV)	133 mg + 33 mg	6	497	-	-	500	2008	Abbott Laboratories Ltd.	États-Unis	UNITAID

8 Analyse de sensibilité

Dans cette section, nous considérons les implications de changer certaines des hypothèses exposées ci-dessus. Comme les flux internationaux représentent actuellement une proportion aussi importante des ressources, nous considérons différents scénarios pour ces flux à l'avenir. Nous procédons en envisageant de changer les hypothèses macroéconomiques clés.

8.1 Flux extérieurs pour la lutte contre le VIH/sida

Étant donné que le financement des bailleurs de fonds constitue une grande part du financement actuel de la lutte contre le VIH/sida au Cameroun, nous examinons deux scénarios de financement international alternatifs. Dans le premier scénario, scénario plus pessimiste, nous supposons que le financement des bailleurs de fonds diminue de 2% sur une base annuelle en termes de Dollars US jusqu'en 2020. Dans le deuxième scénario, nous supposons des prévisions plus optimistes où le financement des bailleurs de fonds augmenterait de 2% sur une base annuelle en termes de Dollars US jusqu'en 2020.

La Figure 8.1 montre les implications des changements à la fois pour les scénarios des sources de référence et innovantes. Alors que les scénarios montrent qu'il y a un certain degré de variation dans l'écart de financement, la différence est relativement minime et la tendance générale dans chaque cas se maintient. Toutefois, ceci ne manque pas de nous rappeler les incertitudes inhérentes aux extrapolations à si long terme. C'est tout particulièrement le cas des variables macroéconomiques, comme nous allons le voir dans la section suivante.

Figure 8.1 Écart de financement de la lutte contre le VIH/sida en % du PIB – Scénarios alternatifs pour les flux extérieurs

8.2 Hypothèses macroéconomiques

Les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles les projections sont fondées, sont également très importantes. Il n'est évidemment pas possible de déterminer le niveau du PIB dans 10 ans et le taux de croissance à long terme utilisé dans cette analyse est simplement une moyenne de la performance économique récente (5 ans). Dans cette section, nous considérons les implications de changer cette hypothèse.

À nouveau, nous présentons un scénario pessimiste et un optimiste. Dans le scénario pessimiste, la croissance réelle du PIB est chaque année un point de pourcentage plus basse que dans les scénarios principaux présentés ci-dessus. Dans le scénario optimiste, la croissance réelle du PIB est un point de pourcentage plus haute chaque année. Noter que ces effets sont indiqués indépendants des scénarios pour les flux extérieurs présentés ci-dessus (c.-à-d. nous revenons à la même hypothèse principale pour les flux extérieurs et nous ne combinons pas ces nouvelles hypothèses aux hypothèses pessimistes et optimistes pour les flux extérieurs ci-dessus).

Figure 8.2 Écart de financement de la lutte contre le VIH/sida en % du PIB – Scénarios macroéconomiques alternatifs

La Figure 8.2 montre l'impact des scénarios pessimiste et optimiste sur à la fois le cas de scénario de référence et le cas où les sources innovantes ont été ajoutées au scénario de référence. Chose surprenante, le changement dans les hypothèses ne semble pas faire de différence significative. Il y a plusieurs raisons à cela.

Premièrement, le graphique montre l'écart de financement, plutôt que le niveau de ressources disponibles. Même lorsque nous incluons de nouveaux flux significatifs pour le VIH provenant des recettes fiscales générales, comme on l'a vu à la Section 8.1 ci-dessus, une grande partie des ressources disponibles proviennent de sources extérieures. Ces flux ne sont pas affectés par les changements du PIB.

Deuxièmement, l'écart de financement est indiqué en pourcentage du PIB. Donc, bien qu'une diminution du PIB puisse réduire les ressources disponibles en valeur absolue, il y a aussi un effet sur le PIB lui-même, signifiant que le dénominateur est plus petit. Par conséquent, le rapport entre les deux ne changera pas considérablement.

Une autre source d'incertitude pour ces projections est le taux de change. Un changement dans le taux de change affectera la valeur des ressources extérieures (en termes de F.CFA). Cependant, l'impact sur l'écart de financement n'est pas facile à déterminer, comme certains besoins de ressources seront importés (par ex. les médicaments) et en tant que tels seront libellés en devises. Finalement, comment un changement du taux de change affectera l'écart de financement dépendra des proportions relatives des ressources extérieures dans les ressources disponibles et des importations dans les besoins de ressources.

Il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir effectuer avec précision une telle analyse mais ceci ne manque pas de nous rappeler les incertitudes inhérentes aux extrapolations à si long terme.

DRAFT

9 Conclusion

Cette étude avait pour objet d'étudier l'écart de financement de la lutte contre le sida au Cameroun jusqu'en 2020. L'écart de financement est la différence entre le besoin de ressources estimé et la disponibilité de ressources.

Dans un scénario de référence qui applique des hypothèses prudentes aux niveaux actuels de besoins de ressources et aux disponibilités de ressources, nous avons constaté que l'écart de financement s'élève à 0,26% en 2010 pour augmenter progressivement jusqu'à 0,4% en 2020. Ceci suggère que des augmentations relativement modestes en ressources venant des sources existantes pour les dépenses de sida peuvent combler cet écart. Cependant, étant donné que les besoins de ressources et les ressources disponibles sont calculés séparément, il n'est pas garanti que les ressources disponibles soient orientées vers les besoins tels qu'ils ont été identifiés, puisque certaines sources de revenus seront réservées à certains domaines (la prévention, la recherche, les traitements, la gestion, etc.) et certaines activités (ARV, programmes en milieu de travail, IEC, etc.). Des augmentations en ressources pour combler l'écart de financement de la lutte contre le sida doivent donc aller de pair avec une planification minutieuse de l'allocation des ressources.

Nous avons alors estimé les ressources qui peuvent être générées par le biais de sources de financement alternatives. Ce sont des sources qui ne sont pas exploitées actuellement et qui génèrent des ressources complémentaires aux ressources actuelles. Nous avons examiné l'intégration du secteur public et la décentralisation, les augmentations de contributions du secteur privé, une taxe sur le temps de connexion des téléphones portables et un prélèvement sur les voyages aériens de passagers internationaux. Nous constatons qu'ensemble, ces sources alternatives ont le potentiel de générer 44 milliards de F CFA en 2020, ou environ la moitié de l'écart de financement de cette année-là.

Nous examinons le potentiel d'une assurance maladie universelle et observons que le projet de couverture nationale, des secteurs formels comme informels, n'offre pas suffisamment de garanties pour considérer l'assurance maladie comme source de ressources additionnelles pour le VIH/SIDA à court terme. Nous constatons qu'il y a place pour emprunter davantage pour lutter contre l'épidémie de VIH. Cependant, parce qu'il n'est pas certain quand l'Assurance maladie universelle sera mise en place, et parce que des emprunts supplémentaires seraient l'option de « dernier ressort », nous ne donnons pas suite à ces résultats dans le reste de l'analyse.

Finalement, nous examinons l'efficacité de la riposte au sida du Cameroun pour voir si l'on peut faire davantage d'économies. Nous trouvons que dès 2007, l'efficacité était de 93%, proche de la frontière de production d'efficacité. C'est un important résultat qui suggère que, si l'on suppose que les taux de croissance du score d'efficacité se poursuivent au même rythme, la riposte au Cameroun est maintenant presque ou complètement efficace. Néanmoins, une analyse du coût moyen que le Cameroun paye pour les ARV suggère que des épargnes peuvent encore être réalisées.

Dans l'ensemble, notre analyse fait état d'une situation encourageante qui suggère que le Cameroun est relativement proche de la résorption de l'écart de financement de la lutte contre le sida. Ceci repose sur l'hypothèse que les bailleurs de fonds extérieurs

maintiennent leurs contributions actuelles en termes nominaux, que la même part des ressources publiques soit affectée aux dépenses pour la lutte contre le sida et que des fonds supplémentaires soient procurés par le biais des sources alternatives identifiées précédemment.

Cependant, les estimations des besoins de ressources et de l'écart varient dans le temps compte tenu de nouvelles informations et de changements de structure et de l'échelle des interventions. Les observations de cette étude ne sont donc qu'un point de départ pour des discussions parmi les parties prenantes clés sur la validité des besoins de ressources nécessaires et les différentes voies pour couvrir tout écart de financement.

DRAFT

Références

CNLS (2010) Model for Estimating Resource Needs for Prevention, care and Mitigation. Yaundé Cameroon

DEG (2010) Modern Pharmaceutical Production Plant in Cameroon Inaugurated. Press Release, Cologne, 08.04.2010. DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Global development finance (2008). Financial flows to developing countries: recent trends and prospects, The World Bank Group

Gorik Ooms, Wim Van Damme, Brook K Baker, Paul Zeitz and Ted Schreker (2008). "The 'diagonal' approach to Global Fund financing: a cure for the broader malaise of health systems?" Globalization and Health 4(6).

Gottret . P, Schieber. G (2006) Health Financing Revisited: A practitioner's guide", World Bank

GTCCNLS 2009 Activity Report

Harden, T. (2010) "Cameroon – Third Mobile Licence" 15th January 2010. Onda Analytics, telecoms investment research

MSF "The second Wave of the Access Crisis: Unaffordable AIDS Drug Prices... Again" Briefing note December 10 2005

Muchiri, S. and A. Dutta (2010). Feasibility study of covering outpatient HIV/AIDS treatment through the national hospital insurance fund. Report of the technical working group on sustainable financing for HIV/AIDS, Kenya.

Peter Piot (2008). AIDS: Exceptionalism revisited, London School of Economics. Lecture transcript.

UNAIDS (2010) "The HIV Response and the Doha Declaration on TRIPS and Public Health" Policy Paper. 30 June 2010

UNAIDS, World Bank, UNDP (2005). Mainstreaming HIV and AIDS into Sectors and Programmes: An Implementation Guide for National Responses

UNAIDS, World Bank, UNDP (2005). Mainstreaming HIV and AIDS into Sectors and Programmes: An Implementation Guide for National Responses

UNAIDS, World Bank, UNDP (2005). Mainstreaming HIV and AIDS into Sectors and Programmes: An Implementation Guide for National Responses

UNAIDS, World Bank, UNDP (2005). Mainstreaming HIV and AIDS into Sectors and Programmes: An Implementation Guide for National Responses

Waning. Brenda et al (2009) "Global Strategies to Reduce the Price of Antiretroviral Medicines: Evidence from Transactional Databases" World Health Organisation Bulletin 2009; 87:520–528

WHO (2010) "Transaction prices for Antiretroviral Medicines and HIV Diagnostics from 2008 to March 2010" A summary report from the Global Price Reporting Mechanism (GPRM) May 2010

World Bank (2009) "Mainstreaming HIV/AIDS in Non-Health Operations in Sub-Saharan Africa. A user friendly task team guide" AIDS Campaign Team for Africa.

World Bank (2009) "Mainstreaming HIV/AIDS in Non-Health Operations in Sub-Saharan Africa. A user friendly task team guide" AIDS Campaign Team for Africa.

Zeng, W., D. Shepard, J. Chilingirian and C. Avila (2010). How much could we gain from improved efficiency? An examination of performance of national HIV/AIDS programs and its determinants in developing countries. UNAIDS. Geneva.

DRAFT

Annexe A Vue d'ensemble du Cadre macroéconomique

A.1 Introduction

L'approche macroéconomique adopte un cadre numérique comme cadre de programmation financière qui est conçu pour faciliter le développement d'une approche cohérente des différents aspects d'une politique économique. La principale caractéristique du cadre de programmation financière est qu'il est basé sur une vision globale de l'économie nationale, comprenant quatre secteurs interdépendants. Les quatre secteurs sont :

- Le Secteur réel qui se rapporte aux activités productives de l'économie.
- Le Secteur fiscal qui rassemble toutes les transactions gouvernementales.
- Le Secteur extérieur qui comprend toutes les transactions entre le pays en question et les autres pays
- Le Secteur monétaire qui comprend les transactions du système bancaire et de la banque centrale.

Bien que ce ne soit pas un secteur à part entière, le rapport traite également de la dette de l'administration centrale, étant donné que les encours et les flux de la dette publique apparaissent dans les secteurs fiscal, extérieur et monétaire.

Dès le départ, il faudrait comprendre clairement que le cadre macroéconomique n'est pas un modèle économique. Il ne constitue pas un ensemble d'équations qui essayent de modéliser le comportement et l'interaction entre différentes séries d'agents économiques. En terme de nature économique, il n'est pas basé sur une série de relations comportementales et/ou structurelles estimées de façon économétrique qui contribuent aux résultats économiques.

Le cadre macroéconomique est un outil pour assurer la cohérence des différentes séries d'hypothèses sur l'évolution de l'économie. Autrement dit, en partant de séries d'hypothèses sur l'économie (par ex. la croissance du PIB), le cadre évalue l'impact des différentes options de politique sur les quatre secteurs de l'économie d'une façon cohérente.

A.2 Composantes clés

Les tableaux publiés par le FMI sur la performance macroéconomique du pays constituent le point de départ du cadre macroéconomique. Ces tableaux sont établis dans un format standard pour tous les pays au titre de l'article IV du FMI concernant les activités de surveillance. Les documents standard du FMI comprennent cinq tableaux qui sont repris dans le cadre macroéconomique utilisé dans cette analyse. Il s'agit des :

- Tableau 1: Indicateurs économiques sélectionnés contenant des données synthétiques relatives aux secteurs réel, fiscal, monétaire et extérieur.

-
- Tableaux 2 & 3: Opérations budgétaires du gouvernement central, décrivant le budget de l'État et son financement.
 - Tableau 4: Comptes monétaires montrant les trajectoires de la masse monétaire, des avoirs extérieurs nets et des avoirs intérieurs nets.
 - Tableau 5: Balance des paiements, y compris les indicateurs de réserves internationales brutes.

Ces tableaux sont transposés dans Excel et sont développés davantage selon les besoins, pour obtenir des données pour les quatre secteurs de l'économie décrits ci-dessus. Cela se fait par le biais de six feuilles de travail suivantes :

- **Vue d'ensemble:** La feuille Vue d'ensemble comprend les projections pour les variables macroéconomiques « phares » telles que la croissance réelle du PIB, le déflateur du PIB et le taux de change.
- **Réel:** La feuille Réel fournit les projections du secteur réel, y compris les valeurs du PIB et ses composantes (incluant la consommation et les investissements).
- **Fiscal:** La feuille Fiscal donne des informations sur le budget annuel de l'État, y compris les projections pour les recettes intérieures, les dépenses, les dons et le financement du déficit.
- **Monnaie:** La feuille Monnaie donne les projections pour le secteur monétaire. Ceci comprend le profil des agrégats monétaires clés comme le crédit au secteur public.
- **Extérieur:** La feuille Extérieur donne les prévisions de la Balance des paiements, y compris les projections des importations, des exportations, et les réserves internationales brutes.
- **Dettes:** Bien que la feuille Dette ne reflète aucun secteur en tant que tel, elle remplit une simple fonction en prenant les débours, en les combinant avec l'encours de la dette existant et les remboursements prévus, pour projeter les variables de la dette dans l'avenir.

Les différentes feuilles sont liées entre elles pour assurer la cohérence, comme on le verra plus en détail ci-après. Des feuilles de travail supplémentaires sont utilisées pour regrouper les hypothèses macroéconomiques principales, pour inclure des données sur les ressources pour le VIH et le sida et pour présenter des graphiques d'indicateurs macroéconomiques.

A.3 Approche théorique

Le cadre utilise quatre égalités comptables macroéconomiques pour assurer la cohérence entre les différents secteurs de l'économie. Une égalité comptable macroéconomique est une relation entre un ensemble de variables économiques qui doivent être valides par définition. Par exemple, le PIB doit être égal à la somme de ses composantes (investissements, consommation, importations et exportations). Chaque secteur a sa propre égalité comptable.

Le cadre assure la cohérence entre les secteurs de deux façons. Premièrement, le cadre macroéconomique fait en sorte que toutes les égalités comptables soient respectées. Il le fait par le biais d'un poste « résiduel » qui est fixé grâce à une formule pour s'assurer que l'égalité est toujours valide. Par exemple, si nous avons déjà déterminé le PIB, les investissements, les importations et les exportations, alors il ne peut y avoir qu'une seule valeur pour la consommation qui est cohérente avec l'égalité comptable pour le secteur réel (c.-à-d. $\text{Consommation} = \text{PIB} - \text{Investissements} - \text{Exportations} + \text{Importations}$). Dans ce cas, la consommation est appelée le « résiduel ».

Deuxièmement, le cadre macroéconomique veille à ce que partout où une variable figure dans plus d'un secteur, les projections pour cette variable soient les mêmes dans les deux secteurs. Par exemple, les importations figurent à la fois dans le secteur réel (en tant que composante du PIB) et le secteur extérieur (en tant que composante du Compte Courant). Ainsi, le cadre macroéconomique assurera que quelles que soient les valeurs utilisées pour les Importations dans le secteur extérieur, elles sont aussi utilisées dans le secteur réel.

A.3.1 Les égalités comptables macroéconomiques

Cette section examinera les égalités comptables utilisées dans chaque secteur et le résiduel qui est utilisé pour les équilibrer.

Le secteur réel

Égalité de base

$\text{PIB} = \text{Consommation (Privée + Publique)} + \text{Investissement (Privé + Public)} + \text{Exportations} - \text{Importations}$

Résiduel:

Consommation Privée

La principale hypothèse dans ce secteur est celle de la croissance du PIB réel. Ceci est utilisé pour extrapoler le chiffre actuel du PIB dans les années à venir. Une hypothèse est aussi faite au sujet de la future trajectoire du déflateur du PIB afin de transformer le PIB réel en PIB nominal.

Ayant déterminé la valeur du PIB dans les années à venir, il est nécessaire de déterminer sa composition. La consommation publique (c.-à-d. les dépenses publiques courantes) et les investissements publics (c.-à-d. les dépenses publiques de développement) sont déterminés par la feuille Fiscal (voir ci-dessous). En faisant des hypothèses au sujet de la part d'investissements dans le PIB, il est possible de produire des chiffres prévisionnels pour les investissements. Finalement, les Importations et les Exportations sont liées à partir de la feuille Extérieur.

Donc, ayant déterminé la valeur totale du PIB et toutes sauf une de ses composantes, la composante résiduelle doit être fixée pour assurer la cohérence avec l'égalité comptable de base. Dans ce cas, la consommation privée est utilisée comme résiduel et est égale au PIB plus les importations, moins les exportations, les investissements privés et les dépenses publiques totales.

Le Secteur fiscal

Égalité de base:

$$\text{Revenu Total} - \text{Dépenses Totales} = \text{Emprunt Net}$$

Résiduel:

Déversements Nets de la Dette intérieure

Ce secteur porte sur le budget de l'État. Premièrement, les recettes fiscales sont déterminées (sur la base d'une hypothèse sur sa part du PIB) ainsi que d'autres sources de revenus, comme les dons et les recettes non fiscales. Les dons extérieurs sont convertis en monnaie locale en utilisant le taux de change.

Des hypothèses sont faites à propos des dépenses publiques (le service de la dette non compris). Les paiements d'intérêt sur les créances sont calculés dans la feuille Dette, de telle façon qu'un déficit plus élevé une année se traduise par des paiements d'intérêt plus élevés l'année suivante. Ces facteurs déterminent le déficit public global et par conséquent, le besoin de financement des administrations publiques. Les versements futurs et les principaux remboursements de la dette extérieure sont calculés à partir d'une hypothèse et convertis en monnaie locale en utilisant le taux de change.

Il ne reste plus qu'à établir les versements nets pour la dette intérieure. Ceci est le résiduel dans ce secteur et est fixé à un niveau pour équilibrer les emprunts publics avec le déficit global.

Le Secteur monétaire

Égalité de base:

$$\text{Avoirs Extérieurs Nets} + \text{Avoirs Intérieurs Nets} = \text{Masse Monétaire}$$

Résiduel:

Créances Nettes relatives aux autres secteurs (une composante des Avoirs Intérieurs Nets)

Les avoirs extérieurs nets sont déterminés par le flux net de capitaux étrangers entrant dans le pays, ce qui est indiqué par la modification des réserves officielles dans la balance des paiements (c.-à-d. à partir de la feuille Extérieur).

Les avoirs intérieurs nets comprennent les créances publiques nettes et les créances des autres secteurs (c.-à-d. le secteur privé). Les créances publiques nettes sont déterminées par l'encours de la dette publique à recouvrer, qui est tiré directement de la feuille Dette. Les créances nettes des autres secteurs sont le résiduel dans ce secteur et donc, il est calculé à la fin.

La masse monétaire peut être déduite de la relation économique entre le PIB nominal, la masse monétaire et la vitesse de circulation de la monnaie ($PY=vM$). La masse monétaire est donc calculée en divisant le PIB nominal par un chiffre supposé pour la vitesse de circulation de la monnaie.

Lorsque l'on a déterminé tout le reste en utilisant les hypothèses ci-dessus, les créances nettes des autres secteurs sont le résiduel et il est fixé pour assurer la conformité avec les égalités comptables de ce secteur. Il est égal à la masse monétaire moins les avoirs extérieurs nets et moins les créances publiques nettes.

Le Secteur extérieur

Égalité de base:

*Compte Courant + Compte de Capital + Compte Financier + Erreurs & Omissions =
Modification des Avoirs de Réserves Officielles*

Résiduel:

Modification des Avoirs de Réserves Officielles

Le secteur extérieur est essentiellement une représentation de la balance des paiements qui prend en compte les flux de devises étrangères à l'intérieur et à l'extérieur du pays en question. Le compte courant est établi en faisant des hypothèses sur les importations et les exportations de biens et de services, les recettes et les paiements. Les paiements d'intérêt sur la dette extérieure publique (tirés de la feuille Dette) et les dons de soutien budgétaire extérieur (tirés de la feuille Fiscal) sont aussi inclus dans le compte courant.

Le compte de capital comprend les dons pour les projets (tirés de la feuille Fiscal). Le compte financier nécessite que l'on fasse des hypothèses sur les investissements directs étrangers et sur les investissements de portefeuille. Les seules autres composantes significatives du compte financier sont les déboursements et les remboursements des prêts extérieurs faits au gouvernement qui découlent des hypothèses de la feuille Fiscal.

Les erreurs et les omissions sont présumées être zéro à l'avenir. Le seul poste qui reste est la modification des réserves officielles qui est utilisée comme résiduel pour assurer la cohérence de cette feuille. La modification des réserves officielles est donc obtenue par la somme du compte courant, du compte de capital et du compte financier.

A.3.2 Liens clés entre les secteurs

Comme mentionné ci-dessus, la deuxième source de cohérence vient de l'utilisation d'une seule série de prévisions chaque fois qu'une variable figure dans deux secteurs

différents. Le Tableau 1 résume les liens entre les différentes feuilles. Il est important de noter que le lien est créé à partir de la feuille figurant sur la gauche jusqu'à la feuille figurant en haut du tableau (c.-à-d. les importations de la feuille Extérieur sont transférées à la feuille Réel). Pour éviter toute confusion, seulement les liens les plus importants sont indiqués, ils correspondent aux liens mentionnés dans le texte ci-dessus.

DRAFT

Tableau 1: Liens clés entre secteur dans le Cadre macroéconomique

De ^A	Réel	Fiscal	Dettes	Monétaire	Extérieur
Réel		PIB (pour les projections de Recettes)		PIB (pour les projections de la Masse monétaire)	
Fiscal	Dépenses publiques		Déboursements Net pour la Dette Intérieure Déboursements pour la Dette Extérieure		Dons Extérieurs Déboursements pour la Dette Extérieure
Dettes		Paiements d'Intérêts Remboursements Principaux de la Dette Extérieure		Encours de la Dette (pour les Avoirs Intérieurs Net)	Intérêt sur la Dette Extérieure Remboursements Principaux de la Dette Extérieure
Monétaire					
Extérieur	Importations Exportations		Taux de change	Changement dans les Avoirs des Réserves Officielles	

En utilisant le cadre ci-dessus, les prévisions de l'économie et ses différents secteurs peuvent se résumer à juste quelques hypothèses principales. En se servant de ces hypothèses, des liens et des égalités décrits ci-dessus, et de quelques détails supplémentaires, il est possible alors de prévoir une série de variables et d'indicateurs macroéconomiques dans l'avenir.

Le cadre fonctionne donc en gardant les projections du FMI pour le court et le moyen terme et ensuite, en formulant plusieurs hypothèses de haut niveau pour les variables macroéconomiques à long terme. Ces hypothèses sont basées sur une extrapolation des projections à moyen terme du FMI et sur une analyse des informations disponibles sur l'économie du pays en question.

A.4 Intégration des ressources de VIH et de sida

Les ressources de VIH et de sida peuvent être divisées en deux sortes : les revenus et les dépenses. Il est important d'en déterminer clairement la répartition pour éviter le double comptage des ressources. Par exemple, un don d'un bailleur de fonds serait inclus en tant que revenu mais pourrait aussi être comptabilisé comme une dépense du gouvernement. Le tableau 9.1 montre les ressources pour le VIH et le sida intégrées au cadre macroéconomique et les secteurs auxquels elles sont directement liées.

Tableau 9.1 Flux de ressources pour le VIH et le sida dans le Cadre macroéconomique

Flux de ressources	Liens entre Secteurs
<i>Revenus</i>	
Dons projet extérieurs inclus dans le budget	Fiscal, Extérieur
Dons projet extérieurs non inclus dans le budget	Aucun
Prêts projet extérieurs	Fiscal, Extérieur, (Dettes)
Recettes fiscales et non fiscales perçues par le gouvernement et destinées au VIH et au sida	Fiscal
Emprunt intérieur par le gouvernement et destiné au VIH et au sida	Fiscal, (Dettes)
<i>Dépenses</i>	
Dépenses publiques courantes	Fiscal
Dépenses de prêts projet extérieurs non incluses dans le budget	Aucun
Dépenses des particuliers et des entreprises	Réel

Ces ressources sont intégrées dans les secteurs appropriés du cadre macroéconomique. Ceci garantit la cohérence à la fois des projections macroéconomiques et des projections de dépenses pour le VIH de deux façons.

Premièrement, ces ressources qui sont déterminées de façon exogène (soit grâce à des facteurs extérieurs soit par des décisions politiques) sont liées au cadre macroéconomique pour que les modifications de ces variables aient un impact macroéconomique. Par exemple, des dons plus élevés provenant de bailleurs de fonds extérieurs peuvent peut-être (i) augmenter les dépenses publiques dans le secteur fiscal et (ii) intensifier le changement dans les réserves officielles du secteur extérieur (entre autres effets). De même, la décision d'augmenter les impôts pour financer le VIH (i) augmentera le déficit et l'emprunt intérieur et (ii) à cause des paiements d'intérêts plus élevés sur cette dette, augmentera davantage le déficit dans les années à venir (encore entre autres effets).

Deuxièmement, les ressources pour le VIH et le sida peuvent être associées aux variables macroéconomiques pour modeler leur volume selon différents scénarios. Par exemple, les dons et les prêts extérieurs seront convertis en monnaie locale au moyen du taux de change et les ressources intérieures peuvent être indexées sur la croissance du PIB pour voir comment elles changent selon différents scénarios pour la croissance économique.

En utilisant le cadre ci-dessus, il est alors possible d'introduire différentes hypothèses pour les principales variables macroéconomiques et les sources de financement du sida, pour étudier les dépenses pour le VIH et le sida à l'avenir. Ces scénarios peuvent s'appuyer sur différents indicateurs pour évaluer la plausibilité du scénario (par exemple, la part des dépenses pour le VIH/sida dans le PIB est-elle excessive ?) et sa stabilité macroéconomique (par exemple, la dette publique est-elle viable ? La balance des paiements est-elle stable ?).

Annexe B Éléments déterminants pour l'efficacité

Déterminant (indépendant variable)	Coefficient	Erreur Standard
Voix et responsabilité (en anglais : VA)**	0.392	0.150
Engagement du gouvernement en faveur de la santé*	0.031	0.015
Source extérieure en pourcentage des dépenses de santé totales **	0.030	0.010
Source publique en pourcentage des dépenses de santé totales *	-0.014	0.006
Contrôle de la corruption x Règles de Droit **	0.602	0.226
Contrôle de la corruption x Part extérieure des dépenses de santé *	0.022	0.009
Logarithme (RNB per capita)*	3.485	1.442
Carré de logarithme (RNB per capita)*	-0.207	0.093
Logarithme (population adulte)*	0.147	0.066
Prévalence du VIH/sida (en points de pourcentage)**	0.052	0.015
Catégorie de référence: année 2002		
Année 2003**	0.485	0.160
Année 2004**	1.323	0.143
Année 2005**	1.702	0.143
Année 2006**	2.108	0.142